

SchoolFaN's evaluation instruments

SchoolFaN aimed to empower teachers to use a citizen science approach in the classroom to detect and call out fake news about climate change that their students found in their social media feeds. With this project, we wanted to foster digital, scientific, and citizenship competences in students from 14 to 18. Another aim was to produce a scalable citizen science model that could be reproduced in different formal and non-formal educational contexts.

Several evaluation instruments were developed as part of the project, which we collate here.

Objective of the evaluation instruments

The SchoolFaN evaluations were used to assess the results of our project: the effectiveness of the teacher training **and** the material developed to improve it in future iterations. In addition, they were used to assess teachers' and students' prior knowledge to better evaluate learning. They are the tools used to prove whether the project achieved the expected results and, if not, why. The evaluations were developed solely for this purpose; none were used to grade students or teachers. All evaluations involving minors were done with parental and student consent under ethical approval (insert numbers)

Who are the evaluations for?

They are aimed at different audiences: the teachers, the teacher trainers, and the students.

What is the purpose of each evaluation form and what can you use them for ?

1. **Students' and teachers' pre- and post- test:** this form was used before the training and the lessons, and after the end of the training and the lessons, in order to assess if the students and teachers learned and developed new knowledge about climate change, misinformation, or citizen science. This evaluation instrument was developed based on the work of Braz Sousa et al., 2024; de Graaf et al., 2023; Lutzke et al., 2019.

2. **Teachers' feedback form:** this one is aimed at teachers after they implemented the citizen science activity with their students. With this form we want to get their general feedback on how it went and how they feel about the project.
3. **Teachers' capacity building:** this form was designed to be conducted as a phone interview, the interviewer took notes and asked the questions in the language of the teacher they were interviewing. We wanted to assess whether the teacher felt more empowered and confident teaching about the targeted topics.
4. **Sustainability and usability of the material:** as for the last this one was conducted as phone interviews with the teacher trainers. They were asked to review our material and resources, and this form helped us gather their feedback on the sustainability of our project.

You can find most of the forms in French, Greek, Portuguese and Spanish. Note that not all are translated as the phone interviews were used by the project team and were translated from English.

REFERENCES

Aristeidou, M., & Herodotou, C. (2020). Online citizen science: A systematic review of effects on learning and scientific literacy. *Citizen Science: Theory and Practice*, 5(1), 1-12.

Braz Sousa L, Kenneally C, Golumbic Y, Martin JM, Preston C, et al. (2024) Teacher experiences and understanding of citizen science in Australian classrooms. *PLOS ONE*, 19(11): e0312680.
<https://doi.org/10.1371/journal.pone.0312680>

de Graaf, J. A., Stok, F. M., de Wit, J. B., & Bal, M. (2023). The climate change skepticism questionnaire: validation of a measure to assess doubts regarding climate change. *Journal of Environmental Psychology*, 89, 102068.

Lutzke, L., Drummond, C., Slovic, P., & Árvai, J. (2019). Priming critical thinking: Simple interventions limit the influence of fake news about climate change on Facebook. *Global environmental change*, 58, 101964.

Table of contents :

English :	Pages :
1. Read Me	1
2. Students and teachers pre and post test	3
3. Teachers feedback form	4
4. Teachers' capacity building	5
5. Sustainability and usability of the material	12
Greek - ΕΛΛΗΝΙΚΑ :	
1. Students and teachers pre and post test	16
2. Teacher feedback form	18
French - français :	
1. Pré et post test élèves et personnel éducatif	19
2. Retours du personnel éducatif	19
3. Renforcement des capacités du personnel éducatif	20
4. Durabilité et adaptabilité des formations destinées au personnel éducatif	27
Portuguese - portugues :	
1. Students and teachers pre and post test	31
2. Teachers feedback form	32
3. Teachers' capacity building	33
4. Sustainability and usability of the material	35
Spanish - Español :	
1. Students and teachers pre and post test	37
2. Teachers feedback form	55
3. Teachers' capacity building	60

**SchoolFan project (Schools against Fake News for a cooler future). ERASMUS+
2023-1-PT01-KA220-SCH-000160782**

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them.

Funded by the European Union

SchoolFaN

This questionnaire is anonymous and aims to evaluate the educational resources developed by the SchoolFaN project, so we asked you to answer all questions as sincerely as possible. The data obtained will only be used to evaluate and improve the educational resources made available and will not be used to evaluate participants. The data will also be used to draft scientific reports and articles that will be published in scientific journals and communicated at national and international congresses, while ensuring the anonymity of the participants. Participation is voluntary and you can stop it at any time and request the removal of all personal data related to your participation without any detriment.

Date of completion of this questionnaire

Please include here the class code that will be provided to you by your teacher

Code:
 Please build a code that allows us to match your answers in the questionnaires that you are answering before and after the training. To do so, we had to tell us:

* The first letter of your mother's first name
 1 character(s) maximum

 ▲ 0 out of 1 characters used.

* The third letter of your father's first name
 1 character(s) maximum

 ▲ 0 out of 1 characters used.

* The door number of your house (if you do not have a number place SN)
 2 character(s) maximum

 ▲ 0 out of 2 characters used.

* Your fourth mobile phone number (if you don't have a mobile phone, put ST)
 2 character(s) maximum

 ▲ 0 out of 2 characters used.

* 1 How would you rate your knowledge of citizen science?
 Very poor
 Weak
 Medium
 Good
 1 Very good

2. Select the definition that best describes citizen science:
 Citizen science is the public perception of science.
 Citizen science is an understanding of science, its content, processes and societal factors.
 Citizen science is public participation and collaboration in scientific research.
 Citizen science is when people are aware, involved and seek to understand science.
 I do not know which of the above options best describes citizen science.

3. In a citizen science project, citizens can (choose only one option):
 Collect data
 Defining the research question
 Analyse data
 All above
 None of the above
 I don't know what citizens can do in a citizen science project

4. On a scale from 1 (strongly disagree) to 7 (strongly agree) Please indicate your degree of agreement with the following statements:

	1	2	3	4	5	6	7
I am confident to participate in a citizen science project in the future.	<input type="radio"/>						
I am interested in taking part in a citizen science project in my classes.	<input type="radio"/>						

* 5 Can you mention citizen science projects you know but never participated in?

* 6 Have you been involved in any citizen science project?
 Yes
 No

8- on a scale from 1 (strongly disagree) to 7 (strongly agree) Please indicate how much you agree with the following statements:

	1	2	3	4	5	6	7
*I find it hard to believe that climate scientists tell the whole truth.	<input type="radio"/>						
*The climate change we are observing is just a natural process.	<input type="radio"/>						
*I see climate change as a serious problem.	<input type="radio"/>						
*There is little we can do to help solve environmental problems.	<input type="radio"/>						
*I believe that most concerns about environmental problems have been exaggerated.	<input type="radio"/>						
*Humanity is highly responsible for global warming.	<input type="radio"/>						
*I believe that most of the statements about climate change are true.	<input type="radio"/>						
*It is a loss of time to try to solve environmental problems.	<input type="radio"/>						
*I am not sure that human activities cause global warming.	<input type="radio"/>						
*Human behaviour has little effect on the prevention of global warming.	<input type="radio"/>						
*I am not sure that global warming is actually happening.	<input type="radio"/>						
*I am concerned about the consequences of climate change	<input type="radio"/>						

9- look carefully at the publications shown in the figures (9a to 9f). For each of them, assess your credibility, your precision and the likelihood of sharing it or liking it if you found it according to the scales presented.

A

Publication A
 Text in the message: When I mentioned earlier this year the 58 scientific articles published in 2017 that claimed global warming is a myth, the environmentalists went ballistic. Since then, that number has risen to 400 scientific publications. Can you imagine the misery, consternation, and horror this will cause in the corrupt, decadent, and subsidy-dependent world of the Climate Industrial Complex?
 Text in image caption: Delingpole. Now 400 scientific papers from 2017 say that "global warming" is a myth
 Image caption: Delingpole. Now 400 scientific papers from 2017 say that "global warming" is a myth
 a) Please rate:

A1. The credibility of publication on a scale from 1 (not reliable at all) to 10 (very reliable):
 Move the slider or accept the initial position.

A2. The accuracy of the publication on a scale from 1 (not at all accurate) to 10 (very accurate):
 Move the slider or accept the initial position.

A3. The probability of 'liking' or 'sharing' the publication on a scale from -5 (definitely no) to +5 (definitely yes):
 Move the slider or accept the initial position.

B

Publication B
 Text in the message: While the narrative of global warming breaks with revelations of scientific fraud, data manipulation and forged models of the famous hockey pack, fake news media remains suspiciously silent...
 Text in the image caption: NASA confirms: sea level has been falling overall for two years... media remains silent.
 b) Please assess:

B1. The credibility of publication on a scale from 1 (not reliable at all) to 10 (very reliable):
 Move the slider or accept the initial position.

B2. The accuracy of the publication on a scale from 1 (not at all accurate) to 10 (very accurate):
 Move the slider or accept the initial position.

B3. The probability of 'liking' or 'sharing' the publication on a scale from -5 (definitely no) to +5 (definitely yes):
 Move the slider or accept the initial position.

Publication C
 Text in the message: Former Vice-President Al Gore exposed the 'climate change' movement as an ideologically oriented 'pseudo-science', whose aim is to enable the UN to create a carbon tax to redistribute income internationally, insisting that global cooling is what we should expect from global warming.
 Text in the image caption: Al Gore insists that global warming causes global cooling. (c) Please assess:

C1. The credibility of publication on a scale from 1 (not reliable at all) to 10 (very reliable):
 Move the slider or accept the initial position.

C2. The accuracy of the publication on a scale from 1 (not at all accurate) to 10 (very accurate):
 Move the slider or accept the initial position.

C3. The probability of 'liking' or 'sharing' the publication on a scale from -5 (definitely no) to +5 (definitely yes):
 Move the slider or accept the initial position.

D

Publication D
 Text in the message: The Earth's satellites in orbit, as well as other technological advances, have enabled scientists to understand the overall picture, collecting many different types of information about our planet and its climate on a global scale. These data, collected over several years, show signs of a changing climate.
 Text in the image caption: Climate change impacts: how do we know? (d) Please assess:

D1. The credibility of publication on a scale from 1 (not reliable at all) to 10 (very reliable):
 Move the slider or accept the initial position.

D2. The accuracy of the publication on a scale from 1 (not at all accurate) to 10 (very accurate):
 Move the slider or accept the initial position.

D3. The probability of 'liking' or 'sharing' the publication on a scale from -5 (definitely no) to +5 (definitely yes):
 Move the slider or accept the initial position.

E

Publication E
 Text in the message: The total amount of melted ice in Antarctica is equivalent to more than 7.5 trillion cubic metres of water added to the Earth's oceans, making melted glaciers in this area one of the main factors contributing to the rise in average sea levels.
 Text in image caption: Global warming has already melted more than 3 trillion tonnes of Antarctic ice since 1992, and is worsening. (e) Please assess:

E1. The credibility of publication on a scale from 1 (not reliable at all) to 10 (very reliable):
 Move the slider or accept the initial position.

E2. The accuracy of the publication on a scale from 1 (not at all accurate) to 10 (very accurate):
 Move the slider or accept the initial position.

E3. The probability of 'liking' or 'sharing' the publication on a scale from -5 (definitely no) to +5 (definitely yes):
 Move the slider or accept the initial position.

F

Publication F
 Text in the message: Scientists look at the general picture – not the state of time of a single day – to understand the effects of climate change. The NOAA defines climate as the average meteorological conditions observed over a minimum period of 30 years. Therefore, one-off anomalies – such as severe winter storms – do not call into question the scientific results that support the global warming caused by humans.
 Text in the image caption: Why global warming can mean more severe winters. (f) Please assess:

F1. The credibility of publication on a scale from 1 (not reliable at all) to 10 (very reliable):
 Move the slider or accept the initial position.

F2. The accuracy of the publication on a scale from 1 (not at all accurate) to 10 (very accurate):
 Move the slider or accept the initial position.

F3. The probability of 'liking' or 'sharing' the publication on a scale from -5 (definitely no) to +5 (definitely yes):
 Move the slider or accept the initial position.

10- on a scale from 1 (strongly disagree) to 7 (strongly agree) please indicate how much you agree with the following statements:

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
*I can check in advance whether the information I share is true	<input type="radio"/>									
*I ask friends or relatives to explain to me how they know if the information they have sent to me is true or false	<input type="radio"/>									
*I am sure to click on publications/news links that I suspect are fake	<input type="radio"/>									
*I check the facts before sharing a post	<input type="radio"/>									
*I forward content without viewing it beforehand	<input type="radio"/>									
*I forward content after viewing it	<input type="radio"/>									
*I share posts that may contain false information with people close to me so they can fact-check them	<input type="radio"/>									
*Warning others about fake news I receive	<input type="radio"/>									
*I create and/or share publications with correct information to debunk fake news	<input type="radio"/>									
*I use the reporting system available on most platforms in response to information I receive	<input type="radio"/>									

11- on a scale from 1 (strongly disagree) to 7 (strongly agree) please indicate your degree of agreement with the following statements:

	1	2	3	4	5	6	7
*I know when the information I receive or to which I am exposed is false	<input type="radio"/>						
*that the information I share is true	<input type="radio"/>						

Thank you very much for completing this questionnaire. Your answers are very important to us.

Submit

Form for the Evaluation of SchoolFaN Materials, Resources and Implementation in Schools

Funded by the European Union

This questionnaire is pseudo-anonymised and confidential and aims to assess the materials and resources developed by the SchoolFaN project, so we asked you to answer all questions as sincerely as possible. We kindly ask you to use this tool to tell us how the activity was implemented in your lessons, to note your observations and to share with us your thoughts. The data obtained will only be used to evaluate and improve the educational resources and citizen science project and will not be used to evaluate the trainees. The data will also be used to draft scientific reports and articles that will be published in scientific journals and communicated at national and international congresses, whilst ensuring the anonymity of the participants. Participation is voluntary and at any time you can interrupt it and request the removal of all personal data concerning your participation without any detriment. Your feedback is very important so that we can make this project accessible and effective in a number of schools and we thank you again for your collaboration.

* Date of observation

* Class code

* Duration of the educational activity

1- classroom implementation

1.1. On a scale from 1 (strongly disagree) to 5 (strongly agree) please indicate your degree of agreement with the following statements:

	1	2	3	4	5	6	7
The objectives of the project are clear to me	<input type="radio"/>						
I feel that I have effectively explained to students the objectives of the citizen science project	<input type="radio"/>						
I feel I have promoted critical thinking about fake news related to climate change	<input type="radio"/>						
I feel I have encouraged discussion on fake news related to climate change	<input type="radio"/>						
I feel I was receptive to the students' questions	<input type="radio"/>						
I feel I helped students with difficulties (e.g. those with difficulties with digital tools or understanding of content)	<input type="radio"/>						
I feel I complied with the timetable defined for the project activities	<input type="radio"/>						

* 1.2- please indicate here any other information you would like to share about the implementation of the resources and citizen science project in the classroom.

2. Involvement and Participation of the Students

2.1. On a scale from 1 (strongly disagree) to 5 (strongly agree) please indicate your degree of agreement with the following statements:

	1	2	3	4	5
* Students showed interest in the project activities	<input type="radio"/>				
* Students worked collaboratively	<input type="radio"/>				
* Students were able to use the digital tool to identify fake news	<input type="radio"/>				
* Students participated in discussions/Q & A sessions	<input type="radio"/>				
* Students applied critical thinking when analysing disinformation	<input type="radio"/>				
* Students demonstrated their understanding of the link between climate change and fake news	<input type="radio"/>				
* Students were involved in the citizen science project (e.g. data collection and/or data analysis)	<input type="radio"/>				
* All pupils (including the most timid and those with educational needs) participated in the project	<input type="radio"/>				

* 2.2- please indicate here any other information you would like to share regarding students' involvement and participation.

3. Usability and Adequacy of Project Materials and Tools

3.1. On a scale from 1 (strongly disagree) to 5 (strongly agree) please indicate your degree of agreement with the following statements:

	1	2	3	4	5
* The resources that were made available to us were appropriate to the level of education of the students	<input type="radio"/>				
* The resources that were made available to us could be adjusted to our classes	<input type="radio"/>				
* The digital tools/platforms provided to identify fake news were easy to use	<input type="radio"/>				
* The resources made available to us and students promoted the inclusion of all students	<input type="radio"/>				

* 3.2- please indicate here any other information you would like to share regarding the usability and suitability of the materials.

* 4. Challenges and Opportunities

Please indicate here the challenges you or your students faced in this project (use of technology, difficulties in implementation), unforeseen issues as well as improvements you would like to suggest or best practices that could be reused.

5. Summary

5.1 Global Success in Project Implementation.

Please write the number corresponding to your overall assessment of the project (5 being the highest and 1 the lowest)

Only values between 1 and 5 are allowed

5.2 please identify the main strengths of this project

5.3 please identify the main areas for improvement in this project.

Thank you very much for your answers. Your feedback and suggestions are very important to us.

Submit

Teacher's capacity building

This questionnaire will be used during phone interviews with a sample of teachers per country **at the end of the project**. No transcript will be required, interviewers can take notes during the interview or record and then synthesize..

Objectives:

1. Identify prior professional development training received on the topics
2. Assess capacity building and professional development provided by the project
3. Gather feelings about students' learning
4. Identify areas of improvement

Skip to question 1 *Skip to question 1*

0: Background Information

1. Country

2. Interviewer's name (who is conducting the interview?)

3. Date of interview

Example: January 7, 2019

4. Number of years in teaching (experience)

5. How did you learn about this project

- 6. What role have you played in implementing this project in your classroom ? (e.g : project coordinator, collaborator, facilitator...)

- 7. What type of support or training did you receive to participate in this project ? (workshops, mentoring, online training...)

1: Prior Professional Training on the Topics

- 8. Prior to this project, what kind, if any professional training have you received on climate change (*initial training, continuous professional development, self-training?*)

- 9. Prior to this project, what kind, if any professional training have you received on citizen science (*initial training, continuous professional development, self-training?*)

- 10. Prior to this project, what kind, if any professional training have you received on fake news (*initial training, continuous professional development, self-training?*)

2: Capacity Building and Professional Development

- 11. Was this project useful for you professional developpment as a teacher or not ? If yes in what way ? ' *new skills, teaching strategies, content knowledge, digital literacy*)

- 12. Have you developed any specific competences/knowledge as a result of participating in this project ? If so, can you please describe those? (*classroom management, use of digital tools, fostering critical thinking, climate change, citizen science*)

13. Have you collaborated with other teachers as part of this project ? (*peer learning, sharing best practices, collaborative lesson planning*)

14. If yes, has this collaboration contributed to the enhancement of your professional skills ? If not, why ? (*new teaching methods, team-teaching strategies, sharing resources*)

15. How confident do you feel in applying the skills or knowledge gained from the project in your daily teaching practices ? (*use of digital tools, handling project-based learning, fostering critical discussions with students*)

16. What could the project do to enhance your confidence ?

3: Impact on Student Learning

17. How do you think that your participation in this project impacted your students' learning experience? (*increased student engagement, critical thinking, teamwork, digital literacy*)

18. More specifically, do you feel that your students are more likely to engage in another citizen science activity?

19. Did you hear the students talking about the activity to others ?

20. To your knowledge, did your students undertake any further activities to learn about aspects of the activity? How do you think that your participation in this project impacted your students' learning experience?

4: General Feedback and Recommendations

21. Overall, how do you assess the value of this project in supporting your professional development as a teacher? (*positive outcomes, challenges faced, areas for improvement*)

22. What recommendations would you make for improving the professional development aspects of the project for teachers in the future? (*additional training, more resources, peer collaboration opportunities*)

23. What recommendations would you make for improving the professional development aspects of the project for teachers in the future? (*additional training, more resources, peer collaboration opportunities*)

24. Is there anything else you would like to share regarding your experience with the project and its impact on your professional growth?

Sustainability and usability of the teachers' training courses - interviews to external teacher trainers

Context: we expect the training to be done by teacher trainings and we would like the opinions of external trainers on our materials and ressources to ensure its sustainability and usability.

These questions will be used during phone interviews with a sample of external trainers per country before the teacher training. These interviews will not be recorded, the interviewers will take notes.

Funded by
the European Union

0: Background Information

1. Country

2. Interviewer's name

3. Date of interview

4. Training topics of the teacher trainer

5. Number of years in training (experience)

Effectiveness, sustainability and usability of the ressources

6. How effective do you find the course content is? Are there things that you would change? (*Is the material efficient in the field of climate change, citizen science, and fake news?*)

7. Would you intend to use this material for your trainings? If so, what for? (*s a teacher trainer, do you see any kind of training you would use this material for ?*)

8. Do you think this material can be adapted to be used independently for diverse purposes? (*Is the material adaptable and relevant to future changes in the field of climate change, citizen science, and fake news*)

9. What aspects of the training are most likely to remain relevant over time, and which parts may require periodic updates? (*Are there emerging topics or tools that may impact the relevance of the content in the coming years?*)

10. How usable and practical do you find the course materials for teachers with varying levels of knowledge and competencies? (*Are there any specific adjustments or simplifications that should be made to accommodate different levels of experience?*)

11. What recommendations do you have to ensure the course can be easily implemented and sustained across diverse educational settings (e.g., school types, grades,...)? (*Are there specific elements or resources that need adaptation for various contexts or student groups?*)

12. How well do you think the course equips teachers to integrate the topics into their ongoing teaching practice beyond the life of the project? (*Does the training foster skills and knowledge that can be continuously applied and evolved in their professional practice?*)

This content is neither created nor endorsed by Google.

Google Forms

Funded by the European Union

SchoolFaN

Το παρόν ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμο και αποσκοπεί στην αξιολόγηση των εκπαιδευτικών πόρων που αναπτύχθηκαν από το έργο SchoolFaN και, ως εκ τούτου, θα σας παρακαλούσαμε να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις με τον πληρέστερο δυνατό βαθμό. Τα δεδομένα που θα συγκεντρωθούν θα χρησιμοποιηθούν μόνο για την αξιολόγηση και τη βελτίωση των διαθέσιμων εκπαιδευτικών πόρων και δεν θα χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση των συμμετεχόντων/συμμετεχουσών. Τα δεδομένα θα χρησιμοποιούνται επίσης για τη συνταξη επιστημονικών εκθέσεων και άρθρων που θα δημοσιεύονται σε επιστημονικά περιοδικά και θα κοινοποιούνται σε εθνικά και διεθνή συνέδρια, ενώ θα διασφαλίζεται πάντα η ανωνυμία των συμμετεχόντων/συμμετεχουσών. Η συμμετοχή είναι εθελοντική και μπορείτε ανά πάσα στιγμή να διακόψετε και να ζητήσετε τη διαγραφή όλων των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σχετίζονται με τη συμμετοχή σας χωρίς καμία συνέπεια.

Παρακαλώ αναφέρετε την ημερομηνία κατά την οποία συμπληρώσατε αυτό το ερωτηματολόγιο.

Παρακαλώ εισάγετε εδώ τον κωδικό γάλης που σας έχει κοινοποιηθεί από τον/την εκπαιδευτικό σας.

Κωδικός: Δημοσιεύστε έναν κωδικό που θα μας επιτρέπει να αντιστοιχίσουμε τις απαντήσεις σας στα ερωτηματολόγια που θα απαντήσετε πριν και μετά την κατάρτιση. Θα έχουμε το κάναμε ώστε να μην γνωρίζουμε ποιος έχει δώσει αυτές τις απαντήσεις. Για τον σκοπό αυτό, ζητάμε να μας πείτε:

* Το πρώτο γράμμα του ονόματός της μητέρας σας
 το πάλι 1 χαρακτήρες
 ▲ 0 από τους 1 χαρακτήρες έχουν χρησιμοποιηθεί!

* Το τρίτο γράμμα του ονόματός του πατέρα σας
 το πάλι 1 χαρακτήρες
 ▲ 0 από τους 1 χαρακτήρες έχουν χρησιμοποιηθεί!

* Το ναύμαρο της οδού όπου κατοικείτε (εάν δεν υπάρχει αριθμός γράφει ΧΑ)
 το πάλι 2 χαρακτήρες
 ▲ 0 από τους 2 χαρακτήρες έχουν χρησιμοποιηθεί!

* Τον τέταρτο αριθμό του κινητού τηλεφώνου σας (εάν δεν έχετε κινητό τηλέφωνο γράφει ΧΑ)
 το πάλι 2 χαρακτήρες
 ▲ 0 από τους 2 χαρακτήρες έχουν χρησιμοποιηθεί!

* 1. Πώς θα αξιολογούσατε τις γνώσεις σας σχετικά με το τι είναι η επιστήμη των πολιτών;
 Πολύ καλή
 Καλή
 Μέτρια
 Κακή
 Δεν γνωρίζω

2. Επιλέξτε τον ορισμό που περιγράφει καλύτερα την επιστήμη των πολιτών:
 Η επιστήμη των πολιτών είναι η αντίληψη του κοινού για την επιστήμη.
 Η επιστήμη των πολιτών αφορά την κατανόηση της επιστήμης, του περιεχομένου της, των διαδικασιών της και των κοινωνικών παραγόντων της.
 Η επιστήμη των πολιτών είναι η συμμετοχή και η συνεργασία του κοινού σε επιστημονική έρευνα.
 Η επιστήμη των πολιτών είναι όταν οι άνθρωποι γνωρίζουν, συμμετέχουν και επδίδωκαν να κατανοήσουν τη επιστήμη.
 Δεν γνωρίζω ποια από τις ανωτέρω επιλογές περιγράφει καλύτερα την επιστήμη των πολιτών.

3. Σε ένα έργο επιστήμης των πολιτών, οι πολίτες μπορούν να (επιλέξτε μόνο μία επιλογή):
 Συλλέγουν δεδομένα
 Καθορίζουν το ερευνητικό ερώτημα
 Αναλύουν δεδομένα
 Όλα τα παραπάνω
 Τίποτα από τα παραπάνω
 Δεν γνωρίζω τι μπορούν να κάνουν οι πολίτες σε ένα έργο επιστήμης των πολιτών

4. Σε κλίμακα από το 1 (διαφωνώ απόλυτα) έως το 7 (συμφωνώ απόλυτα) Παρακαλείστε να δηλώσετε τον βαθμό συμφωνίας σας με τις ακόλουθες δηλώσεις:

	1	2	3	4	5	6	7
Νιώθω αυτοπεποίθηση για να συμμετάσχω σε ένα έργο επιστήμης των πολιτών στο μέλλον.	<input type="radio"/>						
Με ενδιαφέρει να συμμετάσχω σε ένα έργο επιστήμης των πολιτών στο μέλλον.	<input type="radio"/>						

* 5. Μπορείτε να αναφέρετε έργα επιστήμης των πολιτών που γνωρίζετε, αλλά δεν έχετε συμμετάσχει ποτέ:

* 6. Έχετε ήδη συμμετάσχει σε κάποιο έργο επιστήμης των πολιτών;
 Ναι
 Όχι

8- σε κλίμακα από το 1 (διαφωνώ απόλυτα) έως το 7 (συμφωνώ απόλυτα), δηλώστε το βαθμό συμφωνίας σας με τις ακόλουθες δηλώσεις:

	1	2	3	4	5	6	7
*Θέλω να πιστεύω ότι οι επιστήμονες του κλίματος λένε όλη την αλήθεια.	<input type="radio"/>						
*Η κλιματική αλλαγή που προσπορεύει είναι απλά μια φυσική διαδικασία.	<input type="radio"/>						
*Θεωρώ την κλιματική αλλαγή σοβαρό πρόβλημα.	<input type="radio"/>						
*Δεν μπορώ να κάνω τίποτα για να βοηθήσω στην επίλυση των περιβαλλοντικών προβλημάτων.	<input type="radio"/>						
*Πιστεύω ότι οι περισσότερες ανησυχίες σχετικά με τα περιβαλλοντικά προβλήματα είναι υπερβολικές.	<input type="radio"/>						
*Η ανθρωπότητα είναι σε μεγάλο βαθμό υπεύνητη για την υπερθέρμανση του πλανήτη.	<input type="radio"/>						
*Πιστεύω ότι οι περισσότερες από τις δηλώσεις σχετικά με την κλιματική αλλαγή είναι αληθείς.	<input type="radio"/>						
*Είναι χάσιμο χρόνου να προσπαθούμε να λύσουμε τα περιβαλλοντικά προβλήματα.	<input type="radio"/>						
*Δεν είμαι βέβαιος/βέβαια ότι οι ανθρωπίνες δραστηριότητες προκαλούν υπερθέρμανση του πλανήτη.	<input type="radio"/>						
*Η ανθρώπινη συμπεριφορά έχει ελάχιστη επίδραση στην πρόληψη της υπερθέρμανσης του πλανήτη.	<input type="radio"/>						
*Δεν είμαι βέβαιος/βέβαια ότι πραγματικά συμβαίνει αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη.	<input type="radio"/>						
*Αισιώς για τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής.	<input type="radio"/>						

9. Εξετάστε προσεκτικά τις δημοσιεύσεις που απεικονίζονται στις εικόνες (9Α έως 9Ε). Για κάθε μία από αυτές αξιολογήστε την αξιοπιστία της και την πιθανότητα να σας άρεσει ή να την κοινοποιήσετε σύμφωνα με τις κλίμακες που παρουσιάζονται.

A

Δημοσίευση Α
 Όταν αναφέρθηκε νωρίτερα φέτος στις 58 επιστημονικές δημοσιεύσεις που δημοσιεύθηκαν το 2017, οι οποίες ισχυρίζονται ότι η υπερθέρμανση του πλανήτη είναι μύθος, προκλήθηκε σάλος στο κλίμα. Έκτοτε, αυτός ο αριθμός έχει αυξηθεί σε 400 επιστημονικές δημοσιεύσεις. Μπορείτε να φανταστείτε τη δυστυχία, τη σύγχυση και τον τρόμο που πρόκειται να προκληθεί στον διασημμένο, σοβαρό κόσμο του Κλιματικού Βιομηχανικού Συμπλέγματος.
 Κάθενο σε εικόνα: Η κλιματική αλλαγή δεν είναι αστέιο
 Λεζάντα: Τώρα 400 επιστημονικές δημοσιεύσεις μέσα στο 2017 λένε "Η κλιματική αλλαγή" είναι μύθος
 Αξιολογήστε:

A1. Η αξιοπιστία της δημοσίευσης σε κλίμακα από το 1 (μη αξιόπιστη) έως το 10 (πολύ αξιόπιστη):
 Μετακινήστε τον αναρμένο δείκτη ή αποδεχθείτε την αρχική θέση του.

Καθόλου αξιόπιστη Πολύ αξιόπιστη

A2. Η ακρίβεια της δημοσίευσης σε κλίμακα από το 1 (ανακριβής) έως το 10 (πολύ ακριβής):
 Μετακινήστε τον αναρμένο δείκτη ή αποδεχθείτε την αρχική θέση του.

Ανακριβής Πολύ ακριβής

A3. Η πιθανότητα να κάνετε "like" ή να κοινοποιήσετε τη δημοσίευση σε κλίμακα από -5 (σίγουρα όχι) έως +5 (σίγουρα ναι):
 Μετακινήστε τον αναρμένο δείκτη ή αποδεχθείτε την αρχική θέση του.

Σίγουρα όχι Σίγουρα ναι

B

Δημοσίευση Β
 Κάθενο στο μήνυμά: Ενώ το αφήγημα της υπερθέρμανσης του πλανήτη ζητάται μέσα από αποκαλύψεις περί επιστημονικής απάτης, αλλαγής δεδομένων και ψεύδων μεγάλων δεδομένων εκτετατού ύψους, τα ΜΜΕ των ψεύδων αξιόπιστα παραμένουν άπιστα σιωπηλά.....
 Κείμενο στη λεζάντα που αποσκοπεί στη δημιουργία από το Ηνωμένο Βασίλειο ενός φόρου για την κατανάλωση άνθρακα, για να ανακαταληφθούν τα εισοδήματα διεθνώς, επισημαίνει ότι η φύση του πλανήτη είναι αθάνατη να περιμένει από την υπερθέρμανση του πλανήτη.
 Λεζάντα: Αποδείξεις κλιματικής αλλαγής: Πώς οι άνθρωποι...

B1. Η αξιοπιστία της δημοσίευσης σε κλίμακα από το 1 (μη αξιόπιστη) έως το 10 (πολύ αξιόπιστη):
 Μετακινήστε τον αναρμένο δείκτη ή αποδεχθείτε την αρχική θέση του.

Καθόλου αξιόπιστη Πολύ αξιόπιστη

B2. Η ακρίβεια της δημοσίευσης σε κλίμακα από το 1 (ανακριβής) έως το 10 (πολύ ακριβής):
 Μετακινήστε τον αναρμένο δείκτη ή αποδεχθείτε την αρχική θέση του.

Ανακριβής Πολύ ακριβής

B3. Η πιθανότητα να κάνετε "like" ή να κοινοποιήσετε τη δημοσίευση σε κλίμακα από -5 (σίγουρα όχι) έως +5 (σίγουρα ναι):
 Μετακινήστε τον αναρμένο δείκτη ή αποδεχθείτε την αρχική θέση του.

Σίγουρα όχι Σίγουρα ναι

Δημοσίευση Γ
 Κάθενο στο μήνυμά: Ο πρώην Αντιπρόεδρος Al Gore έλα εκθέσει το κίνημα της "κλιματικής αλλαγής" ως μια «ιδεολογική καθεδονομία "μεταδοπιστήμης" που αποσκοπεί στη δημιουργία από το Ηνωμένο Βασίλειο ενός φόρου για την κατανάλωση άνθρακα, για να ανακαταληφθούν τα εισοδήματα διεθνώς, επισημαίνει ότι η φύση του πλανήτη είναι αθάνατη να περιμένει από την υπερθέρμανση του πλανήτη.
 Λεζάντα: Ο Al Gore επιμένει η υπερθέρμανση του πλανήτη προκαλεί υψή του πλανήτη.

Γ1. Η αξιοπιστία της δημοσίευσης σε κλίμακα από το 1 (μη αξιόπιστη) έως το 10 (πολύ αξιόπιστη):
 Μετακινήστε τον αναρμένο δείκτη ή αποδεχθείτε την αρχική θέση του.

Καθόλου αξιόπιστη Πολύ αξιόπιστη

Γ2. Η ακρίβεια της δημοσίευσης σε κλίμακα από το 1 (ανακριβής) έως το 10 (πολύ ακριβής):
 Μετακινήστε τον αναρμένο δείκτη ή αποδεχθείτε την αρχική θέση του.

Ανακριβής Πολύ ακριβής

Γ3. Η πιθανότητα να κάνετε "like" ή να κοινοποιήσετε τη δημοσίευση σε κλίμακα από -5 (σίγουρα όχι) έως +5 (σίγουρα ναι):
 Μετακινήστε τον αναρμένο δείκτη ή αποδεχθείτε την αρχική θέση του.

Σίγουρα όχι Σίγουρα ναι

D

Δημοσίευση Δ
 Κάθενο στο μήνυμά: Οι δορυφόροι που περιφέρονται γύρω από τη Γη, καθώς και άλλα τεχνολογικά επιτεύγματα που επιτρέπουν στους επιστήμονες να βλέπουν τη μεγάλη εικόνα, συλλέγοντας πολλές διαφορετικές τύπους πληροφοριών για τον πλανήτη μας και το κλίμα σε παγκόσμια κλίμακα. Αυτά τα δεδομένα, που συλλέγονται επί πολλά χρόνια, αποκαλύπτουν ενδείξεις ενός μεταβαλλόμενου κλίματος.
 Λεζάντα: Αποδείξεις κλιματικής αλλαγής: Πώς οι άνθρωποι...

Δ1. Η αξιοπιστία της δημοσίευσης σε κλίμακα από το 1 (μη αξιόπιστη) έως το 10 (πολύ αξιόπιστη):
 Μετακινήστε τον αναρμένο δείκτη ή αποδεχθείτε την αρχική θέση του.

Καθόλου αξιόπιστη Πολύ αξιόπιστη

Δ2. Η ακρίβεια της δημοσίευσης σε κλίμακα από το 1 (ανακριβής) έως το 10 (πολύ ακριβής):
 Μετακινήστε τον αναρμένο δείκτη ή αποδεχθείτε την αρχική θέση του.

Ανακριβής Πολύ ακριβής

Δ3. Η πιθανότητα να κάνετε "like" ή να κοινοποιήσετε τη δημοσίευση σε κλίμακα από -5 (σίγουρα όχι) έως +5 (σίγουρα ναι):
 Μετακινήστε τον αναρμένο δείκτη ή αποδεχθείτε την αρχική θέση του.

Σίγουρα όχι Σίγουρα ναι

E

Δημοσίευση Ε
 Κάθενο στο μήνυμά: Το συνολικό κλίμαμα των πάγων σταθραμέ με πάνω από 2,7 τρισεκατομμύρια m3 νερού που προστίθεται στους ωκεανούς της Γης, καθιστώντας τους λιμνόμενους παγετώνες της Ανταρκτικής έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες της ανόδου της στάθμης της θάλασσας. Λεζάντα: Η υπερθέρμανση του πλανήτη έχει λιώσει πάνω από 3 τρισεκατομμύρια τόνους πάγου στην Ανταρκτική από το 1992 και χειρότερα.

E1. Η αξιοπιστία της δημοσίευσης σε κλίμακα από το 1 (μη αξιόπιστη) έως το 10 (πολύ αξιόπιστη):
 Μετακινήστε τον αναρμένο δείκτη ή αποδεχθείτε την αρχική θέση του.

Καθόλου αξιόπιστη Πολύ αξιόπιστη

E2. Η ακρίβεια της δημοσίευσης σε κλίμακα από το 1 (ανακριβής) έως το 10 (πολύ ακριβής):
 Μετακινήστε τον αναρμένο δείκτη ή αποδεχθείτε την αρχική θέση του.

Ανακριβής Πολύ ακριβής

E3. Η πιθανότητα να κάνετε "like" ή να κοινοποιήσετε τη δημοσίευση σε κλίμακα από -5 (σίγουρα όχι) έως +5 (σίγουρα ναι):
 Μετακινήστε τον αναρμένο δείκτη ή αποδεχθείτε την αρχική θέση του.

Σίγουρα όχι Σίγουρα ναι

F

Δημοσίευση ΣΤ
 Κάθενο στο μήνυμά: Οι επιστήμονες εξετάζουν τη μεγάλη εικόνα, όχι τον κωφό της σημερινής ημέρας, για να δουν τη επίδραση της κλιματικής αλλαγής. Η NOAA ορίζει το κλίμα ως τις μέσες καιρικές συνθήκες που επικρατούν για τουλάχιστον μία περίοδο 30 ετών. Επιπλέον, οι περιόδους αναμειγνύονται - όπως οι σφοδρές χειμερινές καταιγίδες - δεν θένουν υπό αμφισβήτηση την ανθρώπινη υπερθέρμανση του πλανήτη.
 Λεζάντα: Παί η υπερθέρμανση του πλανήτη μπορεί να σημαίνει βαρύτερο χειμώνα

ΣΤ1. Η αξιοπιστία της δημοσίευσης σε κλίμακα από το 1 (μη αξιόπιστη) έως το 10 (πολύ αξιόπιστη):
 Μετακινήστε τον αναρμένο δείκτη ή αποδεχθείτε την αρχική θέση του.

Καθόλου αξιόπιστη Πολύ αξιόπιστη

ΣΤ2. Η ακρίβεια της δημοσίευσης σε κλίμακα από το 1 (ανακριβής) έως το 10 (πολύ ακριβής):
 Μετακινήστε τον αναρμένο δείκτη ή αποδεχθείτε την αρχική θέση του.

Ανακριβής Πολύ ακριβής

ΣΤ3. Η πιθανότητα να κάνετε "like" ή να κοινοποιήσετε τη δημοσίευση σε κλίμακα από -5 (σίγουρα όχι) έως +5 (σίγουρα ναι):
 Μετακινήστε τον αναρμένο δείκτη ή αποδεχθείτε την αρχική θέση του.

Σίγουρα όχι Σίγουρα ναι

10- σε κλίμακα από το 1 (διαφωνώ απόλυτα) έως το 7 (συμφωνώ απόλυτα) παρακαλείστε να αναφέρετε τον βαθμό συμφωνίας σας με τις ακόλουθες δηλώσεις. Ενέργειες στις οποίες μπορεί να προβώ για να αποτρέψω τη διάδοση ψεύδων ειδήσεων:

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
*Ελέγγω αν οι πληροφορίες που ανταλλάσσω είναι αληθείς	<input type="radio"/>									
*Ζητώ από φίλους ή συγγενείς να μου εξηγήσουν πώς γνωρίζω ότι οι πληροφορίες που μου έστειλαν είναι αληθείς ή ψευδείς	<input type="radio"/>									
*Αποφύγο να κάνω κλικ σε δημοσιεύσεις/ειδήσεις/γραφικούς συνδέσμους που υποδηλώνει ότι είναι ψευδείς	<input type="radio"/>									
*Ελέγγω τα γεγονότα πριν κοινοποιήσω μια δημοσίευση	<input type="radio"/>									
*Προσβώ περπατώντας χωρίς πρώτα να το έχω δει	<input type="radio"/>									
*Προσβώ περπατώντας οσού πρώτα το έχω δει	<input type="radio"/>									
*Κοινοποιώ δημοσιεύσεις που ενδέχεται να περιέχουν ψευδείς πληροφορίες σε κοντινό μου άτομο για να τις ελέγξω	<input type="radio"/>									
*Προσπαθώ τους φίλους για ψευδείς ειδήσεις που λαμβάνω	<input type="radio"/>									
*Διηγούμαι καλή κοινοποιώ δημοσιεύσεις σε σωστές πληροφορίες για να αποσπάσω ψευδείς ειδήσεις	<input type="radio"/>									
*Χρησιμοποιώ το σύστημα υποβολής αναφορών αν δεν διαθέτω στις περισσότερες πλατφόρμες ως απάντηση στις πληροφορίες που λαμβάνω	<input type="radio"/>									

11- σε κλίμακα από το 1 (διαφωνώ απόλυτα) έως το 7 (συμφωνώ απόλυτα) παρακαλείστε να αναφέρετε τον βαθμό συμφωνίας σας με τις ακόλουθες δηλώσεις. Για μένα, είναι σημαντικό:

	1	2	3	4	5	6	7
*να να γνωρίζω πότε οι πληροφορίες που λαμβάνω ή στις οποίες έχω εκτεθεί είναι ψευδείς	<input type="radio"/>						
*ότι οι πληροφορίες που μοιράζομαι είναι αληθείς	<input type="radio"/>						

Σας ευχαριστούμε για τη συμπλήρωση του παρόντος ερωτηματολόγιου. Οι απαντήσεις σας είναι πολύ σημαντικές για εμάς.

[Υποβολή](#)

**Funded by
the European Union**

Το παρόν ερωτηματολόγιο είναι ψευδο-ανωνυμοποιημένο και εμπιστευτικό και αποσκοπεί στην αξιολόγηση του υλικού και των πόρων που αναπτύχθηκαν από το έργο SchoolFaN και, ως εκ τούτου, σας παρακαλούμε να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις με την πληρέστερη δυνατή ειλικρίνεια. Σας παρακαλούμε να χρησιμοποιήσετε αυτό το εργαλείο για να μας ενημερώσετε για τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιήθηκε η δραστηριότητα στα μαθήματα σας, τα οποία έχετε παρατηρήσει και το μοιράζετε μαζί μας. Τα δεδομένα που θα συγκεντρώσετε θα χρησιμοποιηθούν μόνο για την αξιολόγηση και τη βελτίωση των εκπαιδευτικών πόρων και του επιστημονικού σχεδίου των πολιτών και δεν θα χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση των εκπαιδευομένων. Τα δεδομένα θα χρησιμοποιούνται επίσης για τη σύνταξη επιστημονικών εκθέσεων και άρθρων που θα δημοσιεύονται σε επιστημονικά περιοδικά και θα κοινοποιούνται σε εθνικά και διεθνή συνέδρια, ενώ θα διασφαλίζεται πάντα η ανωνυμία των συμμετεχόντων. Η συμμετοχή σας είναι εθελοντική και μπορείτε ανά πάσα στιγμή να διακόψετε και να ζητήσετε τη διαγραφή όλων των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σχετίζονται με τη συμμετοχή σας χωρίς καμία συνέπεια.

Η γνώμη σας είναι πολύ σημαντική ώστε να μπορέσουμε να καταστήσουμε το έργο αυτό προσβάσιμο και αποτελεσματικό σε διάφορα σχολεία και σας ευχαριστούμε και πάλι για τη συνεργασία σας.

* Ημερομηνία παρατήρησης

* Τάξη

* Διάρκεια της εκπαιδευτικής δραστηριότητας

1- εφαρμογή στην τάξη

1.1. Σε κλίμακα από το 1 (διαφωνώ απόλυτα) έως το 5 (συμφωνώ απόλυτα) παρακαλείστε να αναφέρετε τον βαθμό συμφωνίας σας με τις ακόλουθες δηλώσεις:

	1	2	3	4	5	6	7
Οι στόχοι του έργου είναι σαφείς για μένα	<input type="radio"/>						
Πιστεύω ότι έχω εξηγήσει αποτελεσματικά στους μαθητές και στις μαθήτριες τους στόχους του έργου για την επιστήμη των πολιτών	<input type="radio"/>						
Αισθάνομαι ότι έχω προωθήσει την κριτική σκέψη σχετικά με τις ψευδείς ειδήσεις που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή	<input type="radio"/>						
Αισθάνομαι ότι ενθαρρύνω τη συζήτηση σχετικά με τις ψευδείς ειδήσεις που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή	<input type="radio"/>						
Αισθάνομαι ότι ήμουν δεκτικός/ή στις ερωτήσεις των μαθητών/τριών	<input type="radio"/>						
Αισθάνομαι ότι βοήθησα μαθητές και μαθήτριες με δυσκολίες (π.χ. άτομα με δυσκολίες με ψηφιακά εργαλεία ή με την κατανόηση του περιεχομένου)	<input type="radio"/>						
Εμμένω στο χρονοδιάγραμμα που έχει καθοριστεί για τις δραστηριότητες του σχεδίου	<input type="radio"/>						

* 1.2- παρακαλείσθε να αναφέρετε εδώ κάθε άλλη πληροφορία που θα θέλατε να μοιραστείτε σχετικά με το τι αισθάνεστε κατά την υλοποίηση των πόρων και του έργου της επιστήμης των πολιτών στην τάξη.

2. Ενδιαφέρον και συμμετοχή μαθητών/τριών

2.1. Σε κλίμακα από το 1 (διαφωνώ απόλυτα) έως το 5 (συμφωνώ απόλυτα) παρακαλείστε να αναφέρετε τον βαθμό συμφωνίας σας με τις ακόλουθες δηλώσεις:

	1	2	3	4	5
*Οι μαθητές/μαθήτριες έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για τις δραστηριότητες του έργου	<input type="radio"/>				
*Οι μαθητές/μαθήτριες εργάζονταν από κοινού	<input type="radio"/>				
*Οι μαθητές/μαθήτριες μπόρεσαν να χρησιμοποιήσουν το ψηφιακό εργαλείο για τον εντοπισμό ψευδών ειδήσεων	<input type="radio"/>				
*Μαθητές και μαθήτριες συμμετείχαν σε συζητήσεις/συνεδρίες ερωταπαντήσεων	<input type="radio"/>				
*Οι μαθητές/μαθήτριες εφάρμοσαν κριτική σκέψη κατά την ανάλυση της παραπληροφόρησης	<input type="radio"/>				
*Οι μαθητές/μαθήτριες φαίνεται να έχουν κατανοήσει τη σχέση μεταξύ της κλιματικής αλλαγής και των ψευδών ειδήσεων	<input type="radio"/>				
*Οι μαθητές/μαθήτριες συμμετείχαν στο έργο επιστήμης των πολιτών (π.χ. συλλογή δεδομένων και/ή ανάλυση δεδομένων)	<input type="radio"/>				
*Όλοι/ες οι μαθητές/μαθήτριες (συμπεριλαμβανομένων εκείνων που με καλύτερες επιδόσεις και εκείνων με εκπαιδευτικές ανάγκες) συμμετείχαν στο έργο επιστήμης των πολιτών	<input type="radio"/>				

* 2.2- παρακαλείσθε να αναφέρετε εδώ κάθε άλλη πληροφορία που επιθυμείτε να μοιραστείτε σχετικά με την εμπλοκή και τη συμμετοχή των μαθητών/μαθητριών.

3. Χρηστικότητα και καταλληλότητα των υλικών και εργαλείων του έργου

3.1. Σε κλίμακα από το 1 (διαφωνώ απόλυτα) έως το 5 (συμφωνώ απόλυτα) παρακαλείστε να αναφέρετε τον βαθμό συμφωνίας σας με τις ακόλουθες δηλώσεις:

	1	2	3	4	5
*Οι πόροι που τέθηκαν στη διάθεσή μας ήταν επαρκείς στο επίπεδο της εκπαίδευσης των μαθητών/τριών.	<input type="radio"/>				
*Οι πόροι που τίθενται στη διάθεσή μας θα μπορούσαν να προσαρμοστούν στις τάξεις μας	<input type="radio"/>				
*Τα ψηφιακά εργαλεία/πλατφόρμες που παρασχέθηκαν για τον εντοπισμό ψευδών ειδήσεων ήταν εύχρηστα	<input type="radio"/>				
*Οι πόροι που τέθηκαν στη διάθεσή μας και των μαθητών/τριών προώθησαν την εμπλοκή όλων των μαθητών/τριών	<input type="radio"/>				

* 3.2- παρακαλείσθε να αναφέρετε εδώ κάθε άλλη πληροφορία που επιθυμείτε να μοιραστείτε σχετικά με τη χρηστικότητα και την καταλληλότητα των υλικών.

* 4. Προκλήσεις και ευκαιρίες

Παρακαλείσθε να αναφέρετε εδώ τις προκλήσεις που αντιμετωπίσατε εσείς ή οι μαθητές/μαθήτριές σας σε αυτό το έργο (χρήση τεχνολογίας, δυσκολίες στην εφαρμογή), απρόβλεπτα ζητήματα, καθώς και βελτιώσεις που θα θέλατε να προτείνετε ή ορθές πρακτικές που θα μπορούσαν να επαναχρησιμοποιηθούν.

5. Σύνοψη

5.1 Γενική Επιτυχία στην εφαρμογή του SchoolFaN

Παρακαλείστε να γράψετε τον αριθμό που αντιστοιχεί στη συνολική αξιολόγηση του έργου (με το 5 να είναι το υψηλότερο και το 1 το χαμηλότερο)

Επιτρέπονται μόνο τιμές μεταξύ 1 και 5

5.2 προσδιορίστε τα κύρια δυνατά σημεία αυτού του έργου

5.3 προσδιορίστε τους κύριους τομείς που επιδέχονται βελτίωση σε αυτό το έργο.

Σας ευχαριστούμε πολύ για τις απαντήσεις σας. Οι απόψεις και οι προτάσεις σας είναι πολύ σημαντικές για εμάς.

Υποβολή

Funded by the European Union

SchoolFaN

Ce questionnaire est anonyme et vise à évaluer les ressources pédagogiques développées dans le cadre du projet SchoolFaN. Nous vous demandons donc de répondre à toutes les questions dans toute la mesure du possible. Les données obtenues ne seront utilisées que pour évaluer et améliorer les ressources éducatives mises à disposition et ne seront pas utilisées pour évaluer les participants. Les données seront également utilisées pour rédiger des rapports et des articles scientifiques qui seront publiés dans des revues scientifiques et communiqués lors de congrès nationaux et internationaux, et l'anonymat des participants sera toujours garanti. La participation est volontaire et peut à tout moment s'interrompre et demander la suppression de toutes les données à caractère personnel relatives à votre participation sans causer de préjudice à quiconque.

Veillez indiquer la date à laquelle vous remplissez ce questionnaire.

Merci d'entrer ici le code de classe qui vous a été partagé par votre enseignante ou votre enseignant

Code:
 Veuillez créer un code qui nous permet de faire correspondre vos réponses aux questionnaires auxquels vous répondez avant et après la formation. À cette fin, nous vous demandons de nous dire:

* La première lettre du prénom de votre mère
 1 caractère(s) maximum

▲ 0 sur 1 caractères utilisés.

* La troisième lettre du prénom de votre père
 1 caractère(s) maximum

▲ 0 sur 1 caractères utilisés.

* Le numéro de votre maison (si vous n'avez pas de numéro - SN)
 2 caractère(s) maximum

▲ 0 sur 2 caractères utilisés.

* Le quatrième numéro de votre numéro de téléphone portable (si vous n'avez pas de place de téléphone portable - ST)
 2 caractère(s) maximum

▲ 0 sur 2 caractères utilisés.

* 1. Comment évalueriez vous votre connaissance de ce que sont les sciences citoyennes?
 Très mauvaise
 Faible
 Moyen
 Bonne
 Très satisfaisante

2. Sélectionnez la définition qui décrit le mieux la science citoyenne:
 La science citoyenne est la perception de la science par le public.
 La science citoyenne consiste à comprendre la science, son contenu, ses processus et les facteurs sociaux.
 La science citoyenne est la participation du public et la collaboration dans le domaine de la recherche scientifique.
 La science citoyenne est un domaine dans lequel les citoyens sont conscients, impliqués et cherchent à comprendre la science.
 Je ne sais pas laquelle des options ci-dessus décrit la meilleure science citoyenne.

3. Dans un projet scientifique citoyen, les citoyens peuvent (choisir une seule option):
 Collecter des données.
 Définir la question de la recherche
 Analyser les données
 Toutes les options précédentes
 Aucune des options ci-dessus
 Je ne sais pas ce que les citoyens peuvent faire dans le cadre d'un projet scientifique citoyen

4. Sur une échelle allant de 1 (pas du tout d'accord) à 7 (tout à fait d'accord) Veuillez souscrire aux affirmations suivantes:

	1	2	3	4	5	6	7
Je me sens en confiance pour participer à un projet de science citoyenne à l'avenir.	<input type="radio"/>						
J'ai intérêt à participer à un projet de science citoyenne dans mes cours.	<input type="radio"/>						

* 5. Pouvez-vous mentionner des projets de science citoyenne que vous connaissez mais auxquels vous n'avez jamais pris part ?

* 6. Avez-vous déjà participé à un projet de science citoyenne ?
 Oui
 Non

8- sur une échelle allant de 1 (pas du tout d'accord) à 7 (tout à fait d'accord) Veuillez souscrire aux affirmations suivantes:

	1	2	3	4	5	6	7
Je veux croire que les scientifiques du climat ne disent que la vérité.	<input type="radio"/>						
Le changement climatique auquel nous assistons n'est qu'un processus naturel.	<input type="radio"/>						
Je considère le changement climatique comme un grave problème.	<input type="radio"/>						
Nous ne pouvons pas faire grand chose pour contribuer à résoudre les problèmes environnementaux.	<input type="radio"/>						
Je pense que la plupart des préoccupations concernant les problèmes environnementaux ont été exagérées.	<input type="radio"/>						
L'Homme est le principal responsable du réchauffement climatique.	<input type="radio"/>						
Je pense que la plupart des déclarations sur le changement climatique sont vraies.	<input type="radio"/>						
Tenter de résoudre les problèmes environnementaux est une perte de temps.	<input type="radio"/>						
Je n'ai pas la certitude que les activités humaines provoquent le réchauffement climatique.	<input type="radio"/>						
Le comportement humain a peu d'effet sur la prévention du réchauffement climatique.	<input type="radio"/>						
Je n'ai pas la certitude que le réchauffement climatique soit réellement en train de se produire.	<input type="radio"/>						
Les conséquences du changement climatique me préoccupent.	<input type="radio"/>						

9- regarder attentivement les publications représentées dans les figures (9e à 9f). Pour chacune d'entre elles, évaluer leur crédibilité, leur précision et la probabilité pour vous de partager ou d'aimer si vous la trouvez dans votre fil d'actualité en fonction des échelles présentées.

A

Publication A :
 Texte de la description : Lorsque j'ai mentionné plus tôt cette année les 56 articles scientifiques publiés en 2017, selon lesquels le réchauffement climatique est un mythe, les écologistes me sont tombés dessus. Depuis lors, ce nombre est passé à 400 publications scientifiques. Imaginez la misère, la consternation et l'horreur que cela provoquera dans le monde du complexe industriel climatique corrompu, décadent et en recherche constante de profit

Texte dans l'image: Le changement climatique n'est pas une blague.
 Légende de l'image: Dellngpole: Aujourd'hui, 400 publications scientifiques de 2017 indiquent que le «réchauffement planétaire» est un mythe
 a) Veuillez évaluer :

A1. La crédibilité de la publication sur une échelle allant de 1 (non fiable) à 10 (très fiable):
 Déplacez le curseur ou acceptez sa position initiale.

Pas du tout fiable Très fiable

A2. La précision de la publication sur une échelle allant de 1 (imprécise) à 10 (très précise):
 Déplacez le curseur ou acceptez sa position initiale.

Imprécise Très précise

A3. La probabilité que vous «likez» ou «partagez» la publication sur une échelle allant de -5 (très improbable) à +5 (très probable):
 Déplacez le curseur ou acceptez sa position initiale.

Certainement pas Oui, certainement

B

Publication B :
 Texte de la description : Alors que le discours sur le réchauffement climatique s'accompagne de révélations de fraude scientifique, de manipulation des données et de faux modèles comme le célèbre modèle en «crosse de hockey», les médias de fausses informations restent suspicieusement silencieux...
 b) Veuillez évaluer :

B1. La crédibilité de la publication sur une échelle allant de 1 (non fiable) à 10 (très fiable):
 Déplacez le curseur ou acceptez sa position initiale.

Pas du tout fiable Très fiable

B2. La précision de la publication sur une échelle allant de 1 (imprécise) à 10 (très précise):
 Déplacez le curseur ou acceptez sa position initiale.

Imprécise Très précise

B3. La probabilité que vous «likez» ou «partagez» la publication sur une échelle allant de -5 (très improbable) à +5 (très probable):
 Déplacez le curseur ou acceptez sa position initiale.

Certainement pas Oui, certainement

Publication C :
 Texte de la description : L'ancien vice-président Al Gore a décrit le mouvement de «changement climatique» comme un «pseudo-science» idéologique dont l'objectif est de permettre aux Nations Unies de créer une taxe carbone pour redistribuer les richesses à l'échelle mondiale, en insistant sur le fait que le refroidissement mondial est ce que nous devions attendre du réchauffement climatique.
 c) Veuillez évaluer :

C1. La crédibilité de la publication sur une échelle allant de 1 (non fiable) à 10 (très fiable):
 Déplacez le curseur ou acceptez sa position initiale.

Pas du tout fiable Très fiable

C2. La précision de la publication sur une échelle allant de 1 (imprécise) à 10 (très précise):
 Déplacez le curseur ou acceptez sa position initiale.

Imprécise Très précise

C3. La probabilité que vous «likez» ou «partagez» la publication sur une échelle allant de -5 (très improbable) à +5 (très probable):
 Déplacez le curseur ou acceptez sa position initiale.

Certainement pas Oui, certainement

D

Publication D :
 Texte de la description : Les satellites en orbite terrestre, ainsi que d'autres avancées technologiques, ont permis aux scientifiques d'avoir une vue globale, en recueillant de nombreux types d'informations sur notre planète et son climat à l'échelle mondiale. Ces données, recueillies sur de nombreuses années, montrent des signes de changement climatique.
 d) Veuillez évaluer :

D1. La crédibilité de la publication sur une échelle allant de 1 (non fiable) à 10 (très fiable):
 Déplacez le curseur ou acceptez sa position initiale.

Pas du tout fiable Très fiable

D2. La précision de la publication sur une échelle allant de 1 (imprécise) à 10 (très précise):
 Déplacez le curseur ou acceptez sa position initiale.

Imprécise Très précise

D3. La probabilité que vous «likez» ou «partagez» la publication sur une échelle allant de -5 (très improbable) à +5 (très probable):
 Déplacez le curseur ou acceptez sa position initiale.

Certainement pas Oui, certainement

E

Publication E :
 Texte de la description : La quantité totale de glace fondue dans l'Antarctique représente plus de 7,5 milliards de mètres cubes d'eau ajoutée aux océans de la Terre, ce qui fait des glaciers fondus dans cette zone l'un des principaux facteurs contribuant à l'élévation du niveau moyen de la mer.
 Légende de l'image: Le réchauffement de la planète a fait fondre plus de 3 milliards de tonnes de glace dans l'Antarctique depuis 1992 et cela va en s'aggravant.
 e) Veuillez évaluer :

E1. La crédibilité de la publication sur une échelle allant de 1 (non fiable) à 10 (très fiable):
 Déplacez le curseur ou acceptez sa position initiale.

Pas du tout fiable Très fiable

E2. La précision de la publication sur une échelle allant de 1 (imprécise) à 10 (très précise):
 Déplacez le curseur ou acceptez sa position initiale.

Imprécise Très précise

E3. La probabilité que vous «likez» ou «partagez» la publication sur une échelle allant de -5 (très improbable) à +5 (très probable):
 Déplacez le curseur ou acceptez sa position initiale.

Certainement pas Oui, certainement

F

Publication F :
 Texte de la description : Les scientifiques se penchent sur le cadre général, et non sur la météo du jour, pour comprendre les effets du changement climatique. La NOAA définit le climat comme les conditions météorologiques moyennes observées sur une période d'au moins 30 ans. Par conséquent, les anomalies ponctuelles — telles que les fortes tempêtes hivernales — ne remettent pas en cause les résultats scientifiques soutenant le réchauffement planétaire causé par l'Homme.
 Légende de l'image: Pourquoi le réchauffement climatique peut signifier des hivers plus froids.
 f) Veuillez évaluer :

F1. La crédibilité de la publication sur une échelle allant de 1 (non fiable) à 10 (très fiable):
 Déplacez le curseur ou acceptez sa position initiale.

Pas du tout fiable Très fiable

F2. La précision de la publication sur une échelle allant de 1 (imprécise) à 10 (très précise):
 Déplacez le curseur ou acceptez sa position initiale.

Imprécise Très précise

F3. La probabilité que vous «likez» ou «partagez» la publication sur une échelle allant de -5 (très improbable) à +5 (très probable):
 Déplacez le curseur ou acceptez sa position initiale.

Certainement pas Oui, certainement

10- sur une échelle allant de 1 (pas du tout d'accord) à 7 (tout à fait d'accord), veuillez indiquer votre degré d'accord avec les affirmations suivantes: Voici les mesures que je peux prendre pour empêcher la diffusion de fausses informations:

	1	2	3	4	5	6	7
Je peux d'abord vérifier si les informations que je partage sont exactes	<input type="radio"/>						
Je demande à mes amis ou à mes proches d'expliquer comment ils savent si les informations qu'ils m'ont envoyées sont vraies ou fausses	<input type="radio"/>						
Je peux cliquer sur des publications/des liens d'actualité que je soupçonne être des faux	<input type="radio"/>						
Je vérifie les faits avant de partager une publication	<input type="radio"/>						
Je transfère du contenu sans le visualiser au préalable	<input type="radio"/>						
Je transfère du contenu après l'avoir consulté.	<input type="radio"/>						
Je partage des publications susceptibles de contenir de fausses informations avec des personnes proches pour les vérifier	<input type="radio"/>						
Je mets les autres en garde contre les fausses informations que je reçois.	<input type="radio"/>						
Je crée et/ou je partage des publications contenant des informations correctes pour déjouer les fausses informations	<input type="radio"/>						
Utiliser le système de dénonciation disponible sur la plupart des plateformes en réponse aux informations que je reçois.	<input type="radio"/>						

11- sur une échelle allant de 1 (pas du tout d'accord) à 7 (tout à fait d'accord), veuillez indiquer votre degré d'accord avec les affirmations suivantes: Pour moi, il est important:

	1	2	3	4	5	6	7
de savoir quand les informations que je reçois que je rencontre sont fausses	<input type="radio"/>						
que les informations que je partage soient exactes	<input type="radio"/>						

Nous vous remercions d'avoir rempli ce questionnaire. Vos réponses sont très importantes pour nous.

**Funded by
the European Union**

Ce questionnaire est pseudo-anonymisé et confidentiel et vise à évaluer le matériel et les ressources mises au point par le projet SchoolFaN. Nous vous demandons donc de répondre à toutes les questions avec la plus grande sincérité possible. Nous vous prions de bien vouloir utiliser cet outil pour nous expliquer comment l'activité a eu lieu dans vos cours, ce que vous avez observé et que vous souhaitez nous partager. Les données obtenues ne seront utilisées que pour évaluer et améliorer les ressources éducatives et le projet de science participative et ne seront pas utilisées pour évaluer les apprenants. Les données seront également utilisées pour rédiger des rapports et des articles scientifiques qui seront publiés dans des revues scientifiques et communiquées lors de congrès nationaux et internationaux, et l'anonymat des participants sera toujours garantie. La participation est volontaire et peut à tout moment être interrompu et vous pouvez demander la suppression de toutes les données à caractère personnel relatives à votre participation sans causer de préjudice à quiconque. Votre avis est très important pour que nous puissions rendre ce projet accessible et efficace dans plusieurs écoles et nous vous remercions une nouvelle fois de votre collaboration.

* Date de l'observation

* Code de la classe

* Durée de l'activité éducative

1- Mise en œuvre en classe

1.1. Sur une échelle allant de 1 (pas du tout d'accord) à 5 (tout à fait d'accord), veuillez indiquer votre degré d'accord avec les affirmations suivantes:

	1	2	3	4	5	6	7
Les objectifs du projet sont clairs	<input type="radio"/>						
J'ai le sentiment d'avoir correctement expliqué à mes élèves les objectifs du projet de science participative.	<input type="radio"/>						
J'ai le sentiment d'avoir promu une réflexion critique sur les fausses informations liées au changement climatique	<input type="radio"/>						
J'ai le sentiment d'avoir encouragé le débat sur les fausses informations liées au changement climatique	<input type="radio"/>						
J'ai le sentiment d'avoir été réceptive aux questions des élèves	<input type="radio"/>						
J'ai le sentiment d'avoir aidé les élèves confrontés à des difficultés (par exemple, ceux qui ont des difficultés à utiliser les outils numériques ou à comprendre le contenu).	<input type="radio"/>						
J'ai réussi à respecter le calendrier défini pour les activités du projet	<input type="radio"/>						

* 1.2- veuillez indiquer ici toute autre information que vous souhaiteriez partager sur ce que vous avez ressenti au cours de la mise en œuvre des ressources de science participative et du projet en classe.

2. Participation des élèves

2.1. Sur une échelle allant de 1 (pas du tout d'accord) à 5 (tout à fait d'accord), veuillez indiquer votre degré d'accord avec les affirmations suivantes:

	1	2	3	4	5
* Les étudiants ont manifesté leur intérêt pour les activités du projet	<input type="radio"/>				
* Les étudiants ont collaboré	<input type="radio"/>				
* Les élèves ont pu utiliser des outils numériques pour détecter les fausses informations	<input type="radio"/>				
* Les étudiants ont participé à des discussions/séances de questions-réponses	<input type="radio"/>				
* Les élèves ont appliqué l'esprit critique lors de l'analyse de la désinformation	<input type="radio"/>				
* Les élèves ont montré qu'ils comprenaient le lien entre le changement climatique et les fausses informations	<input type="radio"/>				
* Les étudiants ont participé au projet de science participative (par exemple, collecte et/ou analyse de données)	<input type="radio"/>				
* Tous les élèves (y compris les élèves les plus timides et ceux ayant des besoins éducatifs) ont participé au projet.	<input type="radio"/>				

* 2.2- veuillez indiquer ici toute autre information que vous souhaiteriez partager concernant l'implication et la participation des élèves.

3. Facilité d'utilisation et adéquation des matériaux et outils du projet

3.1. Sur une échelle allant de 1 (pas du tout d'accord) à 5 (tout à fait d'accord), veuillez indiquer votre degré d'accord avec les affirmations suivantes:

	1	2	3	4	5
* Les ressources mises à notre disposition étaient adéquates au niveau d'éducation des élèves.	<input type="radio"/>				
* Les ressources mises à notre disposition pouvaient être adaptées à nos classes et nos besoins.	<input type="radio"/>				
* Les outils/platformes numériques fournis pour identifier les fausses informations étaient faciles à utiliser	<input type="radio"/>				
* Les ressources mises à notre disposition et les étudiants ont favorisé l'inclusion de tous les étudiants	<input type="radio"/>				

* 3.2- veuillez indiquer ici toute autre information que vous souhaiteriez partager en ce qui concerne la facilité d'utilisation et l'adéquation des matériaux.

* 4. Défis et opportunités:

veuillez indiquer ici les défis que vous ou vos élèves avez rencontrés dans le cadre de ce projet (utilisation de la technologie, difficultés de mise en œuvre), les problèmes imprévus, ainsi que les améliorations que vous souhaitez suggérer ou les bonnes pratiques qui pourraient être réutilisées.

5. Résumé

5.1 — Successions globales dans la mise en œuvre du projet.

Veuillez indiquer le nombre correspondant à votre évaluation globale du projet (5 étant le plus élevé et 1 le plus bas)

Seules les valeurs entre 1 et 5 sont autorisées

5.2 veuillez identifier les principaux points forts de ce projet

5.3 veuillez indiquer les principaux domaines à améliorer dans le cadre de ce projet.

Nous vous remercions pour vos réponses. Votre point de vue et vos suggestions sont très importantes pour nous.

Soumettre

Renforcement des capacités des enseignants

Objectifs :

- Recenser les formations professionnelles déjà suivies sur ces thèmes
- Évaluer le renforcement des capacités et le développement professionnel offerts par le projet
- Recueillir les impressions concernant l'apprentissage des élèves
- Identifier les axes d'amélioration

Passer à la question 1 *Passer à la question 1*

0 : Informations générales

1. Pays

2. Date

Exemple : 7 janvier 2019

3. Nombre d'années d'enseignement (expérience)

4. Comment avez-vous découvert ce projet ?

5. Quel rôle avez-vous joué dans la mise en œuvre de ce projet dans votre classe ?
(*par exemple : coordinateur du projet, collaborateur, animateur...*)

- 6. Quel type d'accompagnement ou de formation avez-vous reçu pour participer à ce projet ? (*ateliers, mentorat, formation en ligne...*)

1 : Formation professionnelle préalable sur ces thèmes

- 7. Avant ce projet, avez-vous suivi une formation professionnelle sur le changement climatique (*formation initiale, formation continue, autoformation ?*)

- 8. Avant ce projet, avez-vous suivi une formation professionnelle sur la science citoyenne (*formation initiale, formation continue, autoformation ?*)

- 9. Avant ce projet, avez-vous suivi une formation professionnelle sur les fausses informations (*formation initiale, formation continue, autoformation ?*)

2 : Renforcement des capacités et développement professionnel

10. Ce projet vous a-t-il été utile pour votre développement professionnel en tant qu'enseignant ? Si oui, de quelle manière ? (*nouvelles compétences, stratégies pédagogiques, maîtrise des matières, culture numérique*)

11. Avez-vous acquis des compétences ou des connaissances spécifiques grâce à votre participation à ce projet ? Si oui, pourriez-vous les décrire ? (*gestion de classe, utilisation d'outils numériques, développement de l'esprit critique, changement climatique, science citoyenne*)

12. Avez-vous collaboré avec d'autres enseignants dans le cadre de ce projet ? (*apprentissage entre pairs, partage des meilleures pratiques, préparation collaborative des cours*)

13. Si oui, cette collaboration a-t-elle contribué à améliorer vos compétences professionnelles ? Si non, pourquoi ? (*nouvelles méthodes pédagogiques, stratégies d'enseignement en équipe, partage de ressources*)

14. Dans quelle mesure vous sentez-vous capable de mettre en pratique les compétences ou les connaissances acquises dans le cadre de ce projet dans votre travail quotidien d'enseignant ? (*utilisation d'outils numériques, gestion de l'apprentissage par projet, animation de discussions critiques avec les élèves*)

15. En quoi ce projet pourrait-il vous aider à renforcer votre confiance ?

3 : Impact sur l'apprentissage des élèves

16. Selon vous, quel a été l'impact de votre participation à ce projet sur l'expérience d'apprentissage de vos élèves ? (*renforcement de l'implication des élèves, de l'esprit critique, du travail d'équipe, de la culture numérique*)

17. Plus précisément, pensez-vous que vos élèves sont plus enclins à participer à une autre activité de science citoyenne ?

18. Avez-vous entendu les élèves parler de cette activité à d'autres personnes ?

19. À votre connaissance, vos élèves ont-ils mené d'autres activités pour approfondir certains aspects de cette activité ? Selon vous, quel a été l'impact de votre participation à ce projet sur l'expérience d'apprentissage de vos élèves ?

4 : Remarques générales et recommandations

20. Dans l'ensemble, comment évaluez-vous l'intérêt de ce projet pour votre développement professionnel en tant qu'enseignant ? (*résultats positifs, difficultés rencontrées, points à améliorer*)

21. Quelles recommandations formuleriez-vous pour améliorer, à l'avenir, les aspects du projet liés au développement professionnel des enseignants ? (*formations supplémentaires, ressources accrues, possibilités de collaboration entre pairs*)

22. Y a-t-il autre chose que vous aimeriez partager concernant votre expérience au sein du projet et son impact sur votre évolution professionnelle ?

Ce contenu n'est ni rédigé, ni cautionné par Google.

Google Forms

Durabilité et adaptabilité des formations destinées aux enseignants

Contexte : nous prévoyons que la formation soit dispensée par des formateurs pédagogiques et souhaitons recueillir l'avis de formateurs externes sur nos supports et ressources afin d'en garantir la pérennité et la facilité d'utilisation.

Ces questions seront posées lors d'entretiens téléphoniques menés auprès d'un échantillon de formateurs externes par pays avant la formation des enseignants. Ces entretiens ne seront pas enregistrés ; les enquêteurs prendront des notes.

0 : Informations générales

1. Pays

2. Nom de l'interviewer

3. Date de l'interview

4. Matière de formation du formateur

5. Nombre d'années de formation (expérience)

Efficacité, durabilité et facilité d'utilisation des ressources

6. Dans quelle mesure trouvez-vous le contenu de la formation efficace ? Y a-t-il des éléments que vous changeriez ? (*Le contenu est-il pertinent dans les domaines du changement climatique, de la science citoyenne et des fausses informations ?*)

7. Envisageriez-vous d'utiliser ce support pour vos formations ? Si oui, dans quel but ? (*En tant que formateur, voyez-vous un type de formation pour lequel vous pourriez utiliser ce support ?*)

8. Pensez-vous que ce support puisse être adapté pour être utilisé de manière autonome à des fins diverses ? (*Ce support est-il adaptable et pertinent au regard des évolutions futures dans les domaines du changement climatique, de la science citoyenne et des fausses informations ?*)

9. Quels aspects de la formation sont les plus susceptibles de rester d'actualité au fil du temps, et quelles parties pourraient nécessiter des mises à jour périodiques ? *(Y a-t-il des thèmes ou des outils émergents susceptibles d'influencer la pertinence du contenu dans les années à venir ?)*

10. Dans quelle mesure trouvez-vous les supports pédagogiques adaptés et pratiques pour des enseignants ayant des niveaux de connaissances et de compétences variés ? *(Faut-il y apporter des adaptations ou des simplifications spécifiques pour tenir compte des différents niveaux d'expérience ?)*

11. Quelles recommandations formuleriez vous pour garantir que le cours puisse être facilement mis en œuvre et pérennisé dans divers contextes éducatifs (par exemple, types d'établissements, niveaux scolaires, etc.) ? *(Y a-t-il des éléments ou des ressources spécifiques qui doivent être adaptés en fonction des différents contextes ou groupes d'élèves ?)*

12. Dans quelle mesure pensez-vous que cette formation permet aux enseignants d'intégrer ces thèmes dans leur pratique pédagogique au-delà de la durée du projet ? *(Cette formation leur permet-elle d'acquérir des compétences et des connaissances qu'ils peuvent mettre en œuvre et développer de manière continue dans leur pratique professionnelle ?)*

This content is neither created nor endorsed by Google.

Google Forms

Formulário de Avaliação SchoolFaN Estudantes

Funded by the European Union

SchoolFaN

Este questionário é anónimo e pretende avaliar os recursos educativos desenvolvidos pelo projeto SchoolFaN, pelo que pedíamos que respondesse com o máximo de sinceridade a todas as perguntas. Os dados obtidos serão usados apenas para avaliar e melhorar os recursos educativos disponibilizados, não sendo usados para avaliar os participantes. Os dados serão ainda usados para redigir relatórios e artigos científicos que serão publicados revistas científicas e comunicados em congressos nacionais e internacionais, sendo sempre assegurado o anonimato dos participantes. A participação é voluntária e em qualquer momento pode interrompê-la e pedir a remoção de todos os dados pessoais relativos à sua participação sem que ninguém seja prejudicado.

Por favor digite-nos a data em que está a preencher este questionário

Por favor inclua aqui o código de turma que te será fornecido pelo teu/ua professor/a

Código:
Por favor construa um código que nos permita estabelecer uma correspondência entre as suas respostas nos questionários que vai responder antes e depois da formação. Para isso pedíamos que nos dissesse:

* A primeira letra do primeiro nome da sua mãe
No máximo, 1 carácter(es)

* A terceira letra do primeiro nome do seu pai
No máximo, 1 carácter(es)

* O número da porta da sua casa (se não tiver número coloque SN)
No máximo, 2 carácter(es)

* O quarto número do seu número de telemóvel (se não tiver telemóvel coloque ST)
No máximo, 2 carácter(es)

* 1. Como classificaria o seu conhecimento sobre o que é ciência cidadã?

- Muito fraco
- Fraco
- Médio
- Bom
- Muito bom

2. Selecione a definição que melhor descreve ciência cidadã:

- Ciência cidadã é a percepção pública sobre ciência.
- Ciência cidadã é compreender a ciência, os seus conteúdos, processos e fatores sociais.
- Ciência cidadã é a participação e colaboração do público em investigação científica.
- Ciência cidadã é quando as pessoas estão conscientes, envolvidas e procuram compreender a ciência.
- Não sei qual das opções anteriores descreve melhor ciência cidadã.

3. Num projeto de ciência cidadã, os cidadãos podem (escolha apenas uma opção):

- Recolher dados
- Definir a questão de investigação
- Analisar dados
- Todas as anteriores
- Nenhuma das anteriores
- Não sei o que os cidadãos podem fazer num projeto de ciência cidadã

4. Numa escala de 1 (discordo totalmente) a 7 (concordo totalmente) indique o seu grau de concordância com as seguintes afirmações:

	1	2	3	4	5	6	7
Sinto-me confiante para participar num projeto de ciência cidadã no futuro.	<input type="radio"/>						
Tenho interesse em participar num projeto de ciência cidadã nas minhas aulas.	<input type="radio"/>						

* 5. Pode mencionar projetos de ciência cidadã que conhece, mas dos quais nunca participou?

* 6. Já participou em algum projeto de ciência cidadã?

- Sim
- Não

8. Numa escala de 1 (discordo totalmente) a 7 (concordo totalmente) indique o seu grau de concordância com as seguintes afirmações:

	1	2	3	4	5	6	7
*Custa-me a acreditar que os cientistas do clima dizem toda a verdade.	<input type="radio"/>						
*As alterações climáticas que estamos a observar são apenas um processo natural.	<input type="radio"/>						
*Considero que as alterações climáticas são um problema grave.	<input type="radio"/>						
*Não há muito que possamos fazer para ajudar a resolver os problemas ambientais.	<input type="radio"/>						
*Acredito que a maioria das preocupações sobre os problemas ambientais foram exageradas.	<input type="radio"/>						
*A humanidade é altamente responsável pelo aquecimento global.	<input type="radio"/>						
*Acredito que a maioria das afirmações sobre as alterações climáticas são verdadeiras.	<input type="radio"/>						
*É uma perda de tempo tentar resolver os problemas ambientais.	<input type="radio"/>						
*Não estou seguro(a) de que as atividades humanas causem o aquecimento global.	<input type="radio"/>						
*O comportamento humano tem pouco efeito na prevenção do aquecimento global.	<input type="radio"/>						
*Não estou seguro(a) de que o aquecimento global esteja realmente a ocorrer.	<input type="radio"/>						
*Estou preocupado (a) com as consequências das alterações climáticas	<input type="radio"/>						

9- Veja atentamente as publicações que se encontram representadas nas figuras (de 9a a 9f). Para cada uma de/a, avalie a sua credibilidade, a sua precisão e a probabilidade de a partilhar ou fazer gosto caso a encontrasse de acordo com as escalas apresentadas.

A

Publicação A
Texto na mensagem: Quando mencionei no início deste ano os 58 artigos científicos publicados em 2017 que afirmavam que o aquecimento global é um mito, os verdinhos explodiram. Desde então, esse número aumentou para 400 publicações científicas. Imaginas a miséria, consternação e horror que isso irá causar no mundo corrupto, decadente e subsidiado-dependente do Complexo Industrial Climático?
Textos na legenda da imagem: Delingpole: Agora 400 publicações científicas de 2017 dizem que "o aquecimento global" é um mito

a1. A credibilidade da publicação numa escala de 1 (nada fiável) a 10 (muito fiável):

Mova o cursor ou aceite a posição inicial.

Nada fiável Muito fiável

a2. A exatidão da publicação numa escala de 1 (nada exata) a 10 (muito exata):

Mova o cursor ou aceite a posição inicial.

Nada exata Muito exata

a3. A probabilidade de 'gostar' ou 'partilhar' a publicação numa escala de -5 (definitivamente não) a +5 (definitivamente sim):

Mova o cursor ou aceite a posição inicial.

Definitivamente não Definitivamente sim

B

Publicação B
Texto na mensagem: Enquanto a narrativa do aquecimento global se desfaz com revelações do fraude científica, manipulação de dados e modelos forjados do famoso gráfico do "taco de hóquei", o nível de comunicação de notícias falsas permanecem suspetosamente silenciosos.
Texto na legenda da imagem: A NASA confirma: os mios do mar tem vindo a descer globalmente há dois anos... os media mantêm-se silenciosos.

b1. A credibilidade da publicação numa escala de 1 (nada fiável) a 10 (muito fiável):

Mova o cursor ou aceite a posição inicial.

Nada fiável Muito fiável

b2. A exatidão da publicação numa escala de 1 (nada exata) a 10 (muito exata):

Mova o cursor ou aceite a posição inicial.

Nada exata Muito exata

b3. A probabilidade de 'gostar' ou 'partilhar' a publicação numa escala de -5 (definitivamente não) a +5 (definitivamente sim):

Mova o cursor ou aceite a posição inicial.

Definitivamente não Definitivamente sim

Publicação C
Texto na mensagem: O ex-Vice-Presidente Al Gore expôs o movimento da "alteração climática" como uma "pseudociência" ideologicamente orientada, cujo objetivo é permitir que as Nações Unidas criem um imposto sobre o consumo de carbono para redistribuir rendimentos a nível internacional, insistindo que o arrefecimento global é o que deveríamos esperar do aquecimento global.
Texto na legenda da imagem: Al Gore insiste que o aquecimento global provoca o arrefecimento global.

c1. A credibilidade da publicação numa escala de 1 (nada fiável) a 10 (muito fiável):

Mova o cursor ou aceite a posição inicial.

Nada fiável Muito fiável

c2. A exatidão da publicação numa escala de 1 (nada exata) a 10 (muito exata):

Mova o cursor ou aceite a posição inicial.

Nada exata Muito exata

c3. A probabilidade de 'gostar' ou 'partilhar' a publicação numa escala de -5 (definitivamente não) a +5 (definitivamente sim):

Mova o cursor ou aceite a posição inicial.

Definitivamente não Definitivamente sim

D

Publicação D
Texto na mensagem: Os satélites em órbita da Terra, assim como outros avanços tecnológicos, permitiram aos cientistas compreender o quadro geral, recolhendo muitos tipos diferentes de informação sobre o nosso planeta e o seu clima a uma escala global. Esses dados, recolhidos ao longo de vários anos, revelam sinais de um clima em mudança.
Texto na legenda da imagem: Evidências das alterações climáticas: como sabemos?

d1. A credibilidade da publicação numa escala de 1 (nada fiável) a 10 (muito fiável):

Mova o cursor ou aceite a posição inicial.

Nada fiável Muito fiável

d2. A exatidão da publicação numa escala de 1 (nada exata) a 10 (muito exata):

Mova o cursor ou aceite a posição inicial.

Nada exata Muito exata

d3. A probabilidade de 'gostar' ou 'partilhar' a publicação numa escala de -5 (definitivamente não) a +5 (definitivamente sim):

Mova o cursor ou aceite a posição inicial.

Definitivamente não Definitivamente sim

E

Publicação E
Texto na mensagem: A quantidade total de gelo derretido na Antártida equivale a mais de 7.5 biliões de metros cúbicos de água acrescentados aos oceanos da Terra, tornando os glaciares derretidos desta área um dos principais fatores a contribuir para a subida do nível médio do mar.
Texto na legenda da imagem: O aquecimento global já derreteu mais de 3 biliões de toneladas de gelo na Antártida desde 1992, e está a piorar.

e1. A credibilidade da publicação numa escala de 1 (nada fiável) a 10 (muito fiável):

Mova o cursor ou aceite a posição inicial.

Nada fiável Muito fiável

e2. A exatidão da publicação numa escala de 1 (nada exata) a 10 (muito exata):

Mova o cursor ou aceite a posição inicial.

Nada exata Muito exata

e3. A probabilidade de 'gostar' ou 'partilhar' a publicação numa escala de -5 (definitivamente não) a +5 (definitivamente sim):

Mova o cursor ou aceite a posição inicial.

Definitivamente não Definitivamente sim

F

Publicação F
Texto na mensagem: Os cientistas analisam o quadro geral — e não o estado do tempo de um único dia — para compreender os efeitos das alterações climáticas. A NOAA define o clima como as condições meteorológicas médias observadas durante um período mínimo de 30 anos. Por isso, anomalias pontuais — como tempestades de inverno severas — não colocam em causa os resultados científicos que suportam o aquecimento global causado pelo humano.
Texto na legenda da imagem: Porque é que o aquecimento global pode significar invernos mais rigorosos.

f1. A credibilidade da publicação numa escala de 1 (nada fiável) a 10 (muito fiável):

Mova o cursor ou aceite a posição inicial.

Nada fiável Muito fiável

f2. A exatidão da publicação numa escala de 1 (nada exata) a 10 (muito exata):

Mova o cursor ou aceite a posição inicial.

Nada exata Muito exata

f3. A probabilidade de 'gostar' ou 'partilhar' a publicação numa escala de -5 (definitivamente não) a +5 (definitivamente sim):

Mova o cursor ou aceite a posição inicial.

Definitivamente não Definitivamente sim

10- Numa escala de 1 (discordo totalmente) a 7 (concordo totalmente) indique o seu grau de concordância com as seguintes afirmações:

Estas são ações que posso realizar para prevenir a disseminação de notícias falsas:

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
* Posso verificar previamente se a informação que partilho é verdadeira	<input type="radio"/>									
* Peço a amigos ou familiares que me expliquem como sabem se a informação que me enviaram é verdadeira ou falsa	<input type="radio"/>									
* Evito clicar em publicações/links de notícias que suspeito serem falsos	<input type="radio"/>									
* Verifico os factos antes de partilhar uma publicação	<input type="radio"/>									
* Reencaminho conteúdos sem os visualizar previamente	<input type="radio"/>									
* Reencaminho conteúdos depois de os visualizar	<input type="radio"/>									
* Partilho publicações que podem conter informação falsa com pessoas próximas para que estas as verifiquem	<input type="radio"/>									
* Aviso os outros sobre notícias falsas que recebo	<input type="radio"/>									
* Crio e/ou partilho publicações com informação correta para desmentir notícias falsas	<input type="radio"/>									
* Uso o sistema de denúncia disponível na maioria das plataformas em resposta a informação que recebo	<input type="radio"/>									

11- Numa escala de 1 (discordo totalmente) a 7 (concordo totalmente) indique o seu grau de concordância com as seguintes afirmações:

Não é importante:

	1	2	3	4	5	6	7
* saber quando a informação que recebo ou à qual estou exposto(a) é falsa	<input type="radio"/>						
* que a informação que partilho seja verdadeira	<input type="radio"/>						

Muito obrigado por completar este questionário. As suas respostas são muito importantes para nós.

Enviar

Funded by
the European Union

Este questionário é pseudo-anonimizado e confidencial e pretende avaliar os materiais e recursos desenvolvidos pelo projeto SchoolFaN, pelo que pedimos que respondesse com o máximo de sinceridade a todas as perguntas. Pedimos que utilize este instrumento para nos dar a conhecer como decorreu a atividade nas suas aulas, o que observou e partilhar connosco as suas reflexões. Os dados obtidos serão usados apenas para avaliar e melhorar os recursos educativos e projeto de ciência cidadã não sendo usados para avaliar os formandos. Os dados serão ainda usados para redigir relatórios e artigos científicos que serão publicados revistas científicas e comunicados em congressos nacionais e internacionais, sendo sempre assegurado o anonimato dos participantes. A participação é voluntária e, em qualquer momento, pode interrompê-la e pedir a remoção de todos os dados pessoais relativos à sua participação sem que ninguém seja prejudicado. A sua opinião é muito importante para que possamos tornar este projeto acessível e eficaz em diversas escolas pelo que agradecemos mais uma vez a sua colaboração.

* Datas de implementação das atividades (coloque a data inicial e final de implementação das atividades nas suas turmas)

* Código do docente (primeiras seis dígitos dos códigos dos alunos)

* Duração total da atividade educativa

1- Implementação em sala de aula

1.1. Numa escala de 1 (discordo totalmente) a 5 (concordo totalmente) indique o seu grau de concordância com as seguintes afirmações:

	1	2	3	4	5	6	7
Os objetivos do projeto são claros para mim	<input type="radio"/>						
Sinto que expliquei eficazmente aos/as alunos/as os objetivos do projeto de ciência cidadã	<input type="radio"/>						
Sinto que promovi o pensamento crítico sobre notícias falsas relacionadas com as alterações climáticas	<input type="radio"/>						
Sinto que incentivei a discussão sobre notícias falsas relacionadas com as alterações climáticas	<input type="radio"/>						
Sinto que fui receptivo/a às perguntas dos/as alunos/as	<input type="radio"/>						
Sinto que auxiliei os/as alunos/as com dificuldades (por exemplo, aqueles com dificuldades digitais ou compreensão dos conteúdos)	<input type="radio"/>						
Sinto que cumpri o cronograma definido para as atividades do projeto	<input type="radio"/>						

* 1.2. Por favor, indique aqui qualquer outra informação que queira partilhar relativamente ao que sentiu durante a implementação dos recursos a projeto de ciência cidadã em sala de aula.

2. Envolvimento e Participação dos/as Alunos/as

2.1. Numa escala de 1 (discordo totalmente) a 5 (concordo totalmente) indique o seu grau de concordância com as seguintes afirmações:

	1	2	3	4	5
+ Os/as alunos/as demonstraram interesse pelas atividades do projeto	<input type="radio"/>				
+ Os/as alunos/as trabalharam de forma colaborativa	<input type="radio"/>				
+ Os/as alunos/as foram capazes de utilizar a ferramenta digital para identificar notícias falsas	<input type="radio"/>				
+ Os/as alunos/as participaram em discussões/sessões de perguntas e respostas	<input type="radio"/>				
+ Os/as alunos/as aplicaram pensamento crítico na análise de desinformação	<input type="radio"/>				
+ Os/as alunos/as demonstraram compreender a ligação entre as alterações climáticas e as notícias falsas	<input type="radio"/>				
+ Os/as alunos/as envolveram-se no projeto de ciência cidadã (por exemplo, na recolha de dados e/ou análise de dados)	<input type="radio"/>				
+ Todos os/as alunos/as (incluindo os/as mais tímidos/as e aqueles/as com necessidades educativas) participaram no projeto	<input type="radio"/>				

* 2.2. Por favor, indique aqui qualquer outra informação que queira partilhar relativamente ao envolvimento e participação dos alunos

3. Usabilidade e adequabilidade dos Materiais e Ferramentas do Projeto

3.1. Numa escala de 1 (discordo totalmente) a 5 (concordo totalmente) indique o seu grau de concordância com as seguintes afirmações:

	1	2	3	4	5
+ Os recursos que nos foram disponibilizados eram adequados ao nível de ensino dos/as alunos/as	<input type="radio"/>				
+ Os recursos que nos foram disponibilizados podiam/puderam ser ajustados às nossas turmas	<input type="radio"/>				
+ As ferramentas/plataformas digitais fornecidas para identificar notícias falsas eram fáceis de utilizar	<input type="radio"/>				
+ Os recursos disponibilizados a nós e aos/as alunos/as promoveram a inclusão de todos/as os/as alunos/as	<input type="radio"/>				

* 3.2. Por favor, indique aqui qualquer outra informação que queira partilhar relativamente à usabilidade e adequabilidade dos materiais

* 4. Desafios e Oportunidades

Por favor, indique aqui os desafios que você ou os/as seus/as alunos/as enfrentaram neste projeto (uso da tecnologia, dificuldades na implementação), questões imprevistas, bem como melhorias que gostaria de sugerir ou boas práticas que possam ser reaproveitadas.

5. Resumo

5.1 Sucesso Global na implementação do Projeto.

Por favor, escreva o número que corresponde à sua avaliação global do projeto (sendo 5 a mais elevada e 1 a mais baixa)

Valores aceites: entre 1 e 5

5.2 Por favor identifique os principais pontos fortes deste projeto

5.3 Por favor identifique as principais áreas que devem ser melhoradas neste projeto.

Muito obrigado pelas suas respostas. A sua opinião e sugestões são muito importantes para nós.

Guião de entrevista para avaliar o desenvolvimento profissional no âmbito da formação

0- Informações de Contexto

1. Data da entrevista:
 2. Número de anos de experiência:
 3. Como soube deste projeto?
 4. Que papel desempenhou na implementação do projeto nas suas turmas (coordenador do projeto, colaborador, facilitador...)?
 5. Que tipo de formação ou apoio recebeu para participar neste projeto (por exemplo: formação, apoio do programa “Pinóquio na Escola”)?
-

1 - Formação Profissional Prévia sobre os Temas

1. **Antes deste projeto, que tipo de formação profissional (se alguma) teve sobre alterações climáticas?**
(Explorar se necessário: formação inicial, desenvolvimento profissional contínuo, autoformação?)
 2. **Antes deste projeto, que tipo de formação profissional (se alguma) teve sobre ciência cidadã?**
(Explorar se necessário: formação inicial, desenvolvimento profissional contínuo, autoformação?)
 3. **Antes deste projeto, que tipo de formação profissional (se alguma) teve sobre notícias falsas?**
(Explorar se necessário: formação inicial, desenvolvimento profissional contínuo, autoformação?)
-

2 - Percepção do efeito no Desenvolvimento de Capacidades e Desenvolvimento Profissional

4. **Considera que este projeto foi útil para o seu desenvolvimento profissional enquanto professor/a? Se sim, de que forma?**
(Explorar se necessário: novas competências, estratégias de ensino, conhecimentos de conteúdo, literacia digital)
5. **Desenvolveu alguma competência ou conhecimento específico como resultado da sua participação neste projeto? Se sim, poderia descrevê-los?**
(Explorar se necessário: gestão da sala de aula, uso de ferramentas digitais, promoção do pensamento crítico, alterações climáticas, ciência cidadã)

6. **Colaborou com outros/as professores/as no âmbito deste projeto?**
(Explorar se necessário: aprendizagem entre pares, partilha de boas práticas, planificação colaborativa de aulas)
 7. **Se sim, essa colaboração contribuiu para o desenvolvimento das suas competências profissionais? Se não, porquê?**
(Explorar se necessário: novas metodologias de ensino, estratégias de coensino, partilha de recursos)
 8. **Quão confiante se sente para aplicar as competências ou conhecimentos adquiridos com o projeto nas suas práticas de ensino regulares?**
(Explorar: uso de ferramentas digitais, gestão da aprendizagem baseada em projetos, promoção de discussões críticas com os/as alunos/as)
 9. **O que poderia o projeto fazer para aumentar a sua confiança?**
-

3- Percepção do Efeito na Aprendizagem dos/as Alunos/as

10. **Como considera que a sua participação neste projeto influenciou a experiência de aprendizagem dos/as seus/suas alunos/as?**
(Explorar se necessário: maior envolvimento dos/as alunos/as, pensamento crítico, trabalho de grupo, literacia digital)
 11. **Mais especificamente, sente que os/as seus/suas alunos/as estão agora mais propensos/as a envolver-se noutra atividade de ciência cidadã?**
 12. **Ouviu os/as alunos/as falarem sobre a atividade com outras pessoas?**
 13. **Tem conhecimento de algum caso em que os/as alunos/as tenham desenvolvido atividades adicionais para aprofundar aspetos relacionados com a atividade?**
-

4 - Feedback Geral e Recomendações

14. **De forma geral, como avalia o valor deste projeto no apoio ao seu desenvolvimento profissional enquanto professor/a?**
(Explorar se necessário: resultados positivos, desafios enfrentados, áreas a melhorar)
 15. **Que recomendações faria para melhorar os aspetos de desenvolvimento profissional do projeto para futuros/as professores/as participantes?**
(Explorar: formação adicional, mais recursos, oportunidades de colaboração entre pares)
 16. **Há mais alguma coisa que gostaria de partilhar relativamente à sua experiência com o projeto e ao seu impacto no seu crescimento profissional?**
-

Guião de entrevista com Formadores/as Externos/as

0: Informações de Contexto

1. País:
2. Nome do/a Entrevistador/a:
3. Data da entrevista:
4. Tópicos de formação do/a Formador/a em que costuma realizar formações:
5. Número de anos de experiência em formação:

1. Quão eficaz acha o conteúdo do curso? O que mudaria?

(Explorar se necessário: Considera que o material é eficaz nas áreas das alterações climáticas, ciência cidadã e notícias falsas?)

2. Pretende utilizar este material nas suas formações? Se sim, para que finalidade?

(Explorar se necessário: Enquanto formador/a de professores, vê alguma situação de formação em que utilizaria este material?)

3. Considera que este material pode ser adaptado para ser utilizado de forma autónoma em diferentes contextos?

(Explorar se necessário: O material é adaptável e pertinente face a futuras mudanças nas áreas das alterações climáticas, ciência cidadã e desinformação?)

4. Que aspetos da formação têm maior probabilidade de se manter relevantes ao longo do tempo, e que partes poderão necessitar de atualizações periódicas?

(Explorar se necessário: Existem temas ou ferramentas emergentes que possam vir a afetar a relevância dos conteúdos nos próximos anos?)

5. Quão utilizáveis e práticos considera os materiais do curso para professores/as com diferentes níveis de conhecimento e competências?

(Explorar se necessário: Há ajustes ou simplificações específicas que deveriam ser feitos para acomodar diferentes níveis de experiência?)

6. Que recomendações daria para tornar o curso facilmente implementável e oferecido em diferentes contextos educativos (por exemplo, em vários tipos de escola, anos disciplinares,...)?

(Explorar se necessário: Existem elementos ou recursos específicos que precisam de ser adaptados a diferentes contextos ou grupos de alunos/as?)

7. Em que medida considera que o curso prepara os/as professores/as para integrar os temas abordados na sua prática letiva contínua, para além da duração do projeto?

(Explorar se necessário: A formação promove competências e conhecimentos que possam ser aplicados e desenvolvidos continuamente na sua prática profissional?)

Fake News y Cambio Climático (pre-test) [Fase II]

Muchas gracias por este cuestionario. Con el trabajo pretendemos que puedas:

- A. Conocer qué son los proyectos de ciencia ciudadana, cómo funcionan y cuál es su función.
- B. Aumentar la concienciación sobre el cambio climático.
- C. Identificar y desmentir las noticias falsas sobre el cambio climático.
- D. Evitar la difusión de noticias falsas.

* Obligatoria

1

POR FAVOR, LEE ANTES DE CONTINUAR.

Tus respuestas son **anónimas** y **NO se compartirán con tu profesor**. Tiene como objetivo evaluar la formación impartida por el proyecto SchoolFaN y los recursos desarrollados. Por lo tanto, te pedimos que respondas a todas las preguntas con la mayor sinceridad posible. **Los datos** obtenidos solo se utilizarán para evaluar y mejorar la formación y los recursos educativos proporcionados y **no se utilizarán para evaluarte**. Los datos también se utilizarán para redactar artículos científicos que se publicarán en revistas científicas internacionales, garantizando siempre el anonimato de los participantes. La participación es voluntaria y puedes interrumpirla en cualquier momento y solicitar la eliminación de todos los datos personales relacionados con tu participación sin que ello suponga perjuicio alguno para ti. **Cualquier duda: Antonio García Jiménez (antonio.garcia@urjc.es) o Esther Martínez Pastor (esther.martinez.pastor@urjc.es)**. Esta investigación cumple con los requisitos legales sobre tratamiento de datos personales. Por favor, **lee la información completa antes de continuar. Para ello PULSA EN EL SIGUIENTE ENLACE: <https://shorturl.at/yBJ7F>**

Confirmo que he leído la hoja de información. He comprendido lo que dice. He podido realizar las preguntas que he considerado necesarias para poder entenderlo bien. Por ello manifiesto mi voluntad libre e informada de participar voluntariamente. En consecuencia, si cumplimiento esta encuesta online supone que doy mi consentimiento a participar.

Este curso y su encuesta forma parte del proyecto Schools against fake news for a cooler future (2023-1-PT01-KA220-SCH-000160782). Financiación: Unión Europea.

Si está conforme pulse "Sí" para iniciar la encuesta. *

Sí

No

Tu código y el código del centro

2

CODIGO DEL CENTRO (**RESPUESTA OPCIONAL**) - será ES y las Iniciales de tu profesor. Por ejemplo, si tu profesor se llama Antonio García Jiménez el código será ESAGJ. Consulta a tu profesor para que te diga cuál es el código exacto que debes escribir.

3

TU CÓDIGO. Ahora necesitamos que tú te inventes un código y que lo memorices o lo anotes, porque necesitamos relacionar las respuestas que darás ahora con las respuestas que darás dentro de unos meses en otro cuestionario (así sabremos si te ha servido la formación, pero como solo es un código no sabremos quién eres y seguirá siendo anónimo). Debes generar el código así: **AnimalColor (por ejemplo tu código podría ser: CacatúaMarrón**. Utiliza un código con esta combinación (pero NO uses el mismo código del ejemplo). A continuación, en la casilla de respuesta, escribe el código (y recuerda memorizarlo o anotarlo, es muy muy importante que lo hagas porque tienes que usar exactamente el mismo código dentro de unos meses). *

4

¿Cómo calificarías tu conocimiento sobre lo que es la ciencia ciudadana? ¿Sabes lo que es?

- Muy deficiente
- Deficiente
- Regular
- Bueno
- Muy bueno

5

Selecciona la definición que considere que mejor describe la ciencia ciudadana.

- La ciencia ciudadana es la concienciación del público hacia la ciencia.
- La ciencia ciudadana consiste en comprender la ciencia, su contenido, sus procesos y sus factores sociales.
- La ciencia ciudadana es la participación y colaboración del público en la investigación científica.
- La ciencia ciudadana es cuando la gente es consciente de la ciencia, participa en ella y tratan de comprenderla.
- No sé cuál de las anteriores describe mejor la ciencia ciudadana

6

En un proyecto de ciencia ciudadana, los ciudadanos pueden

- Recoger datos
- Definir la pregunta de investigación
- Analizar los datos
- Todo lo anterior
- Ninguna de las anteriores
- No sé qué pueden hacer los ciudadanos en un proyecto de ciencia ciudadana

7

Por favor, indica tu nivel de acuerdo con las siguientes afirmaciones
(1=totalmente en desacuerdo 7=totalmente de acuerdo)

	1	2	3	4	5	6	7
Me siento seguro de mi capacidad para participar en un proyecto de ciencia ciudadana en el futuro.	<input type="radio"/>						
Me interesa participar en un proyecto de ciencia ciudadana en el futuro.	<input type="radio"/>						

8

¿Podrías mencionar algún proyecto de ciencia ciudadana que conozcas pero en el que no hayas participado?

9

¿Has participado en algún proyecto de ciencia ciudadana anteriormente?

Sí

No

10

Indica en cual o cuales (cómo se llamaba o de qué trataban)

Cuestionario sobre el escepticismo ante el cambio climático

11

Por favor, indica tu grado de acuerdo con las siguientes afirmaciones
(1=totalmente en desacuerdo 7=totalmente de acuerdo)

	1	2	3	4	5	6	7
Dudo que los científicos que estudian el cambio climático nos estén contando toda la verdad.	<input type="radio"/>						
El cambio climático que estamos observando es sólo un proceso natural.	<input type="radio"/>						
No hay mucho que podamos hacer para resolver los problemas medioambientales.	<input type="radio"/>						
Creo que la mayoría de las preocupaciones sobre los problemas medioambientales han sido exageradas.	<input type="radio"/>						
Resolver los problemas medioambientales es una pérdida de trabajo.	<input type="radio"/>						
No estoy seguro de que las actividades humanas causen el calentamiento global.	<input type="radio"/>						
El comportamiento humano tiene poco efecto para detener el calentamiento global.	<input type="radio"/>						
No estoy seguro de que el calentamiento global esté ocurriendo realmente.	<input type="radio"/>						

12

Por favor, indique su nivel de acuerdo con las siguientes afirmaciones

ATENCIÓN, LA PUNTUACIÓN AHORA ES INVERSA: 1=totalmente de acuerdo a 7=totalmente en desacuerdo

	1	2	3	4	5	6	7
Creo que el cambio climático es un problema grave.	<input type="radio"/>						
La humanidad es en gran parte responsable del calentamiento global.	<input type="radio"/>						
Creo que la mayoría de las afirmaciones sobre el cambio climático son ciertas.	<input type="radio"/>						
Me preocupan las consecuencias del cambio climático.	<input type="radio"/>						

IMÁGENES

A continuación vas a ver 6 imágenes y se te pedirá que puntúes a partir de unas preguntas.

Imagen A

Capacidad para identificar y desmentir noticias falsas sobre el cambio climático

13

Por favor, revisa la siguiente imagen y puntúa en cuanto a su FIABILIDAD: ¿Qué grado de fiabilidad le otorgas a esta publicación?
(1= nada fiable 10= muy fiable)

El texto dice:

Cuando mencioné a principios de este año los 58 artículos científicos publicados en 2017 en los que se afirmaba que el calentamiento global es un mito, a los ecologistas les explotó la cabeza. Desde entonces, esa cifra ha crecido hasta las 400 publicaciones científicas. ¿Puedes imaginar la miseria, la confusión y el horror que está a punto de causarse en el corrupto y podrido mundo del Complejo Industrial Climático?

Dentro de la foto:

El cambio climático no es ninguna broma.

Pie de foto:

Delingpole: Ahora 400 artículos científicos en 2017 dicen que el 'Cambio Climático' es un mito.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

14

Por favor, puntúa ahora en cuanto a la PRECISIÓN PERCIBIDA: ¿Qué tan precisa crees que es esta publicación?
(1= nada preciso 10= muy preciso)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Por último, indica la **PROBABILIDAD DE QUE DIERAS A «ME GUSTA»** o a **«COMPARTIR»** la publicación
-5=definitivamente no 0=neutral +5=definitivamente sí.

- 5
- 4
- 3
- 2
- 1
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5

Imagen B

Capacidad para identificar y desmentir noticias falsas sobre el cambio climático

16

Por favor, revisa la siguiente imagen y puntúa en cuanto a su FIABILIDAD: ¿Qué grado de fiabilidad le otorgas a esta publicación?
(1= nada fiable 10= muy fiable)

El texto dice:

A medida que la narrativa del calentamiento global se desmorona ante las revelaciones de fraude científico, la alteración de datos y los falsos modelos de datos «palo de hockey», los medios de noticias falsas permanecen sospechosamente en silencio...

Pie de foto/título:

La NASA lo confirma: el nivel del mar lleva dos años bajando en todo el planeta... los medios callan.

Aclaración:

El término "hockey stick", o "palo de hockey" en español, se refiere a un gráfico que representa la evolución de la temperatura global a lo largo de los últimos mil años. Su forma característica, con una línea relativamente plana durante siglos que se curva abruptamente hacia arriba en las últimas décadas, asemeja la forma de un palo de hockey. Este gráfico ha sido fundamental en el debate sobre el cambio climático, pero también ha sido objeto de intensas controversias y malinterpretaciones.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

17

Por favor, puntúa ahora en cuanto a la PRECISIÓN PERCIBIDA: ¿Qué tan precisa crees que es esta publicación?
(1= nada preciso 10= muy preciso)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Por último, indique la **PROBABILIDAD DE QUE DIERAS A «ME GUSTA»** o a **«COMPARTIR»** la publicación
-5=definitivamente no 0=neutral +5=definitivamente sí.

- 5
- 4
- 3
- 2
- 1
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5

Imagen C

Capacidad para identificar y desmentir noticias falsas sobre el cambio climático

19

Por favor, revisa la siguiente imagen y puntúa en cuanto a su FIABILIDAD: ¿Qué grado de fiabilidad le otorgas a esta publicación?
(1= nada fiable 10= muy fiable)

El texto dice:

El exvicepresidente Al Gore ha desenmascarado al movimiento del «cambio climático» como una «pseudociencia» ideológicamente impulsada con el objetivo de que las Naciones Unidas creen un impuesto sobre el carbono para redistribuir los ingresos internacionalmente, insistiendo en que el enfriamiento global es lo que debemos esperar del calentamiento global.

Pie de foto:

Al Gore insiste en que el calentamiento global está provocando un enfriamiento global.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

20

Por favor, puntúa ahora en cuanto a la PRECISIÓN PERCIBIDA: ¿Qué tan precisa crees que es esta publicación?
(1= nada preciso 10= muy preciso)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Por último, indica la PROBABILIDAD DE QUE DIERAS A «ME GUSTA» o a «COMPARTIR» la publicación
-5=definitivamente no 0=neutral +5=definitivamente sí

- 5
- 4
- 3
- 2
- 1
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5

Imagen D

Capacidad para identificar y desmentir noticias falsas sobre el cambio climático

22

Por favor, revisa la siguiente imagen y puntúa en cuanto a su FIABILIDAD: ¿Qué grado de fiabilidad le otorgas a esta publicación?
(1= nada fiable 10= muy fiable)

El texto dice:

Los satélites que orbitan alrededor de la Tierra, así como otros avances tecnológicos, permiten a los científicos tener una visión global, recopilando muchos tipos diferentes de información sobre nuestro planeta y su clima a escala mundial. Estos datos, recogidos a lo largo de muchos años, revelan las señales de un clima cambiante.

Pie de foto:

Pruebas del cambio climático: ¿Cómo lo sabemos?

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

23

Por favor, puntúa ahora en cuanto a la PRECISIÓN PERCIBIDA: ¿Qué tan precisa crees que es esta publicación?
(1= nada preciso 10= muy preciso)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

24

Por último, indica la PROBABILIDAD DE QUE DIERAS A «ME GUSTA» o a «COMPARTIR» la publicación
-5=definitivamente no 0=neutral +5=definitivamente sí

- 5
- 4
- 3
- 2
- 1
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5

Imagen E

Capacidad para identificar y desmentir noticias falsas sobre el cambio climático

25

Por favor, revisa la siguiente imagen y puntúa en cuanto a su FIABILIDAD: ¿Qué grado de fiabilidad le otorgas a esta publicación?
(1= nada fiable 10= muy fiable)

El texto dice:

El deshielo total equivale a más de 2,7 billones de m3 de agua añadidos a los océanos de la Tierra, lo que convierte al deshielo de los glaciares antárticos en uno de los factores que más contribuyen a la subida del nivel del mar.

Pie de foto:

El calentamiento global ha derretido más de 3 billones de toneladas de hielo antártico desde 1992 y la situación empeora.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

26

Por favor, puntúa ahora en cuanto a la PRECISIÓN PERCIBIDA: ¿Qué tan precisa crees que es esta publicación?
(1= nada preciso 10= muy preciso)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Por último, indica la PROBABILIDAD DE QUE DIERAS A «ME GUSTA» o a «COMPARTIR» la publicación
-5=definitivamente no 0=neutral +5=definitivamente sí

- 5
- 4
- 3
- 2
- 1
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5

Imagen F

Capacidad para identificar y desmentir noticias falsas sobre el cambio climático

28

Por favor, revisa la siguiente imagen y puntúa en cuanto a su FIABILIDAD: ¿Qué grado de fiabilidad le otorgas a esta publicación?
(1= nada fiable 10= muy fiable)

El texto dice:

Los científicos se fijan en el panorama general, no en el tiempo de hoy, para ver el impacto del cambio climático. La NOAA define el clima como la media de las condiciones meteorológicas imperantes durante un período mínimo de 30 años. Por tanto, las anomalías periódicas, como las fuertes tormentas invernales, no cuestionan el calentamiento global antropogénico.

Pie de foto:

Por qué el calentamiento global puede significar un invierno más duro.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

29

Por favor, puntúa ahora en cuanto a la PRECISIÓN PERCIBIDA: ¿Qué tan precisa crees que es esta publicación?
(1= nada preciso 10= muy preciso)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Por último, indica la **PROBABILIDAD DE QUE DIERAS A «ME GUSTA» o a «COMPARTIR» la publicación**
-5=definitivamente no 0=neutral +5=definitivamente sí

- 5
- 4
- 3
- 2
- 1
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5

Para cada afirmación indica el grado de acuerdo

1=totalmente en desacuerdo a 7=totalmente de acuerdo

ESTAS SON LAS MEDIDAS QUE PUEDO TOMAR PARA EVITAR LA DIFUSIÓN DE NOTICIAS FALSAS:

	1	2	3	4	5	6	7
Compruebo de antemano que la información que comparto es verdadera	<input type="radio"/>						
Pido a mis amigos/familiar es que me expliquen cómo saben que la información que me han enviado es verdadera o falsa	<input type="radio"/>						
Me abstengo de hacer clic en publicaciones/enlaces de noticias que creo que pueden ser falsos	<input type="radio"/>						
Verifico los hechos antes de compartir una publicación	<input type="radio"/>						
Reenvío contenido sin verlo primero	<input type="radio"/>						
Reenvío contenido después de verlo	<input type="radio"/>						
Comparto publicaciones con posible información falsa con mis allegados para que la comprueben	<input type="radio"/>						
Advierto a otras personas sobre las noticias falsas que recibo	<input type="radio"/>						
Creo y comparto publicaciones con información correcta para desmentir las noticias falsas	<input type="radio"/>						
Utilizo el sistema de denuncia disponible en la mayoría de las plataformas en respuesta a la información que recibo	<input type="radio"/>						
Sé que alguna información que recibo o a la que estoy expuesto puede ser falsa	<input type="radio"/>						
Para mí es importante que la información que comparto sea verdadera	<input type="radio"/>						

Este contenido no está creado ni respaldado por Microsoft. Los datos que envíe se enviarán al propietario del formulario.

 Microsoft Forms

Formulario de Evaluación de los materiales, recursos e implementación de SchoolFaN en las escuelas

Este cuestionario es pseudoanonimizado y confidencial y tiene como objetivo evaluar los materiales y recursos desarrollados por el proyecto SchoolFaN, por lo que le rogamos que responda con la mayor sinceridad posible a todas las preguntas. Le pedimos que utilice este instrumento para informarnos sobre cómo se desarrolló la actividad en sus clases, qué observó y que comparta con nosotros sus reflexiones. Los datos obtenidos se utilizarán únicamente para evaluar y mejorar los recursos educativos y el proyecto de ciencia ciudadana, y no se utilizarán para evaluar a los alumnos. Los datos también se utilizarán para redactar informes y artículos científicos que se publicarán en revistas científicas y se comunicarán en congresos nacionales e internacionales, garantizando siempre el anonimato de los participantes. La participación es voluntaria y, en cualquier momento, puede interrumpirla y solicitar la eliminación de todos los datos personales relacionados con su participación sin que ello suponga perjuicio alguno para nadie.

Su opinión es muy importante para que podamos hacer que este proyecto sea accesible y eficaz en diferentes escuelas, por lo que le agradecemos una vez más su colaboración.

Atentamente,

El equipo de SchoolFaN

Fecha

0. Información básica

(País)

Fecha de la observación:

Código

Duración de la lección/actividad:

1. Impartición y facilidad de uso

- 1.1. En una escala de 1 (totalmente en desacuerdo) y 5 (totalmente de acuerdo) indique su grado de acuerdo con las siguientes afirmaciones:

Item	Observación
------	-------------

	1	2	3	4	5
Los objetivos del proyecto me parecen claros.					
Creo que he explicado eficazmente a los alumnos los objetivos del proyecto de ciencia ciudadana					
Creo que he fomentado el pensamiento crítico sobre las noticias falsas relacionadas con el cambio climático					
Creo que he fomentado el debate sobre las noticias falsas relacionadas con el cambio climático					
Creo que he respondido adecuadamente a las preguntas de los alumnos					
Creo que he prestado apoyo a los alumnos con dificultades (por ejemplo, aquellos con problemas para utilizar las herramientas digitales o comprender los contenidos).					
Creo que he cumplido con el calendario/horario establecido para las actividades del proyecto.					

- 1.2. Por favor, indique aquí cualquier otra información que desee compartir sobre lo que ha sentido durante la implementación de los recursos y el proyecto de ciencia ciudadana en el aula.
-

2. Implicación y participación de los alumnos

2.1. En una escala de 1 (totalmente en desacuerdo) y 5 (totalmente de acuerdo) indique su grado de acuerdo con las siguientes afirmaciones:

Ítem	Observación				
	1	2	3	4	5
Los estudiantes mostraron interés en las actividades del proyecto	1	2	3	4	5
Los alumnos trabajaron en equipo	1	2	3	4	5
Los alumnos pudieron aplicar la herramienta digital para identificar noticias falsas	1	2	3	4	5
Estudiante participó en debates/sesiones de preguntas y respuestas	1	2	3	4	5
Los estudiantes aplicaron el pensamiento crítico en el análisis de la desinformación.	1	2	3	4	5
Los alumnos demostraron comprender la relación entre el cambio climático y las noticias falsas.	1	2	3	4	5
El estudiante mostró compromiso con el proyecto de ciencia ciudadana (por ejemplo, recopilación de datos, análisis).	1	2	3	4	5
Todos los alumnos (incluso los más tímidos y aquellos con necesidades educativas especiales) participaron en el proyecto.	1	2	3	4	5

2.2- Indique aquí cualquier otra información que desee compartir sobre la implicación y participación de los alumnos

3. Eficacia de los materiales y herramientas del proyecto

3.1. En una escala del 1 (totalmente en desacuerdo) al 5 (totalmente de acuerdo), indique su grado de acuerdo con las siguientes afirmaciones:

Ítem	Observación				
	1	2	3	4	5
Los recursos que se nos proporcionaron eran adecuados para el nivel académico de los alumnos	1	2	3	4	5
Los recursos que se nos proporcionaron se pudieron adaptar a nuestras clases.	1	2	3	4	5
Las herramientas/plataformas digitales proporcionadas para identificar noticias falsas eran fáciles de usar	1	2	3	4	5
Los recursos que se nos proporcionaron a nosotros y a nuestros alumnos promovieron la inclusión de todos los alumnos.	1	2	3	4	5

3.2- Indique aquí cualquier otra información que desee compartir sobre la usabilidad y adecuación de los materiales

4. Retos y oportunidades

Por favor, Indique aquí los retos a los que se han enfrentado usted o sus alumnos en este proyecto (uso de la tecnología, dificultades en la implementación), problemas imprevistos y también las mejoras que les gustaría sugerir o cualquier buena práctica que podrían reutilizarse.

5. Resumen

Éxito general de la implementación del proyecto:

Por favor, seleccione el número que corresponda a su evaluación general del proyecto (siendo 5 la puntuación más alta y 1 la más baja)

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Por favor, identifique los principales puntos fuertes identificados de este proyecto:

Por favor, identifique las principales áreas que deben ser mejoradas en este proyecto (y sugerencias en cada caso):

Plantilla/guía de la entrevista para evaluar el desarrollo de capacidades de los docentes en relación con su desarrollo profesional

0- Información contextual

1. Nombre del entrevistador:
2. Fecha de la entrevista:
3. Código:

0: (Información general)

1. País:
2. Nombre del entrevistador:
3. Fecha de la entrevista:
4. Código:
5. Número de alumnos:
6. Años de experiencia docente:
7. ¿Cómo se enteró de este proyecto?
8. ¿Qué papel ha desempeñado en la implementación de este proyecto en su aula?
(Pregunte si es necesario: coordinador del proyecto, facilitador, colaborador)
9. ¿Qué tipo de apoyo o formación recibió para participar en el proyecto?
(Pregunte si es necesario: talleres, tutoría, formación en línea, etc.)

1: Formación profesional previa sobre los temas

1. **Antes de este proyecto, ¿qué tipo de formación profesional ha recibido sobre el cambio climático?** (Pregunte si es necesario: formación inicial, desarrollo profesional continuo, autoformación...)
2. **Antes de este proyecto, ¿qué tipo de formación profesional ha recibido, si es que ha recibido alguna, sobre ciencia ciudadana?**
(Pregunte si es necesario: formación inicial, desarrollo profesional continuo, autoformación, etc.)
3. **Antes de este proyecto, ¿qué tipo de formación profesional ha recibido, si la hay, sobre noticias falsas?** (Pregunte si es necesario: ¿formación inicial, desarrollo profesional continuo, autoformación?)

2: Percepción del efecto en el desarrollo de capacidades y el desarrollo profesional

4. **¿Este proyecto ha sido útil para su desarrollo profesional como docente? En caso afirmativo, ¿en qué sentido?**
(Pregunte si es necesario: nuevas habilidades, estrategias docentes, conocimientos sobre los contenidos, alfabetización digital)
5. **¿Ha desarrollado alguna competencia o conocimiento específico como resultado de su participación en este proyecto? En caso afirmativo, ¿podría describirlos?**
(Pregunte si es necesario: gestión del aula, uso de herramientas digitales, fomento del pensamiento crítico, cambio climático, ciencia ciudadana)
6. **¿Ha colaborado con otros profesores como parte de este proyecto?**
(Pregunte si es necesario: aprendizaje entre pares, intercambio de buenas prácticas, planificación colaborativa de las clases)
7. **En caso afirmativo, ¿ha contribuido esta colaboración a la mejora de sus habilidades profesionales? En caso negativo, ¿por qué?**
(Pregunte si es necesario: nuevos métodos de enseñanza, estrategias de enseñanza en equipo, intercambio de recursos)

8. **¿Qué grado de confianza tiene en la aplicación de las habilidades o conocimientos adquiridos en el proyecto en sus prácticas docentes diarias?**

(Pregunte: uso de herramientas digitales, manejo del aprendizaje basado en proyectos, fomento de debates críticos con los alumnos)

9. **¿Qué podría hacer el proyecto para mejorar su confianza?**
-

3: Percepción del efecto/impacto en el aprendizaje de los alumnos

10. **¿Cómo cree que su participación en este proyecto ha influido en la experiencia de aprendizaje de sus alumnos?**

(Pregunte si es necesario: mayor participación de los alumnos, pensamiento crítico, trabajo en equipo, alfabetización digital)

11. **Más concretamente, ¿cree que sus alumnos son más propensos a participar en otra actividad de ciencia ciudadana?**
12. **¿Ha oído a los alumnos hablar de la actividad con otras personas?**
13. **¿Sabe si algunos de sus alumnos realizó alguna otra actividad para aprender sobre aspectos de la actividad? ¿Cómo cree que su participación en este proyecto ha influido en la experiencia de aprendizaje de sus alumnos?**
-

4: Comentarios generales y recomendaciones

14. **En general, ¿cómo valora el valor de este proyecto para apoyar su desarrollo profesional como profesor?**

(Si es necesario, pregunte por los resultados positivos, los retos a los que se ha enfrentado y los aspectos que se podrían mejorar).

15. **¿Qué recomendaciones darías para mejorar los aspectos de desarrollo profesional del proyecto para los profesores en el futuro?**

(Pregunta: formación adicional, más recursos, oportunidades de colaboración entre compañeros)

16. **¿Hay algo más que le gustaría compartir sobre su experiencia con el proyecto y su impacto en su crecimiento profesional?**
-